

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

CONTENIDO

LISTA DE FOTOS.....	2
LISTA DE FIGURAS	3
LISTA DE IMAGENES	3
LISTA DE TABLAS.....	3
LISTA DE GRAFICOS	4
1. MARCO JURÍDICO	5
2. PRESENTACIÓN.....	7
2.1. Características del proyecto y tipo de explotación	13
2.1.1. . Tipo de explotación (sistema y método)	13
2.1.2. . Áreas de operación minera:.....	14
2.1.3. . Implicaciones arqueológicas del sistema de explotación:	17
2.2. Contexto biofísico del proyecto.....	17
2.2.1. Geología regional.	17
2.2.2. Geomorfología y Unidades de paisaje:.....	19
2.2.3. Procesos erosivos y morfodinámicos:.....	22
2.2.4. Clima y zonas de vida	23
3. ANTECEDENTES.....	25
4. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES	45
5. METODOLOGÍA.....	47
5.1. Identificación del área y contexto del estudio	47
5.2. Formas de registro	47
5.3. Precisiones metodológicas	50
5.4. Equipo de Trabajo.....	51
5.5. Socialización	51
5.6. Evaluación del potencial arqueológico.....	52
5.6.1. Valoración cuantitativa de potencial arqueológico:	52
6. PROSPECCIÓN.....	55
6.1. Vía 1.....	55

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

6.1.1.	Comportamiento estratigráfico.....	57
6.2.	Vía 2.....	59
6.2.1.	Comportamiento estratigráfico.....	61
6.3.	Patio 1.....	63
6.3.1.	Comportamiento estratigráfico.....	65
6.4.	Patio 2.....	67
6.4.1.	Comportamiento estratigráfico.....	70
6.5.	Patio 3.....	71
6.5.1.	Comportamiento estratigráfico.....	73
6.6.	Patio 4.....	75
6.6.1.	Comportamiento estratigráfico.....	77
6.7.	Río.....	78
7.	RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN	83
7.1.	Yacimiento 1:.....	83
7.2.	Zonificación y potencial arqueológico para el proyecto	85
8.	LABORATORIO.....	89
8.1.	Aspectos generales.....	89
8.2.	Referentes y asociación cultural de la cerámica	90
8.3.	Aspectos tecnológicos de la cerámica	91
8.4.	Aspectos morfológicos.....	93
9.	COMENTARIOS FINALES.....	94
10.	BIBLIOGRAFIA.....	95
11.	PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO.....	104

LISTA DE FOTOS

Foto 1.	Área de explotación	15
Foto 2.	Isla de sedimentación	15
Fotos 3 y 4.	Panorámica en patio primario.	16
Fotos 5 y 6.	Acceso existente dentro del título minero.....	17
Foto 7.	Paisaje en el área de estudio.	21
Foto 8.	Unidades de paisaje en el área de estudio.	21
Foto 9.	Banca llena del rio limitada por escarpe local.....	22

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Fotos 10 y 11. Charla con ayudantes de campo.	52
Fotos 12 y 13. Paisaje en el sector de la vía 1.....	57
Fotos 14 y 15. Paisaje en vía 2.	61
Fotos 16 y 17. Paisaje en patio de acopio 1.....	64
Fotos 18. Talud de la terraza creado por la socavación lateral del rio.....	67
Foto 19. Acumulación de material rocoso en patio 1.	67
Fotos 20. Paisaje en patio 2.	69
Fotos 21 y 22. Paisaje en patio 3.	73
Fotos 23 y 24. Paisaje y vegetación presente en patio 4.	77
Fotos 25 y 26. Islas de sedimentación y paisaje en el cauce del rio.....	81
Fotos 27 y 28. Playas e islas de sedimentación.	81
Foto 29. Cerámica recuperada.....	90
Fotos 30 y 31. Composición del desgrasante	93
Foto 32. Vasija globular.....	93

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Esquema de explotación.	14
Figura 2. Interfaz de la APP. Pantallazo.	49
Figura 3. Zonificación arqueológica preliminar.....	88

LISTA DE IMAGENES

Imagen 1. Ubicación general del área de estudio.....	12
Imagen 2. Distribución de las coberturas vegetales.....	24
Imagen 3. Ubicación vía 1 entro del polígono general.....	56
Imagen 4. Ubicación vía 2.....	60
Imagen 5. Ubicación patio de acopio 1.	63
Imagen 6. Ubicación patio 2.	68
Imagen 7. Ubicación patio 3.	71
Imagen 8. Ubicación patio 4.	76
Imagen 9. Zonas de explotación efectiva del proyecto.	80
Imagen 10. Perfil longitudinal del rio dentro del polígono minero.....	82
Imagen 11. Ubicación yacimiento 1.....	84
Imagen 12. Paisaje en yacimiento 1.....	85
Imagen 13. Ubicación del Yacimiento 1.....	110

LISTA DE TABLAS

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Tabla 1	Coordenadas del polígono general título minero QIG-08141.	7
Tabla 2.	Áreas de los patios de acopio	8
Tabla 3.	Coordenadas patio 1	8
Tabla 4.	Coordenadas patio 2.	9
Tabla 5.	Coordenadas patio 3.	10
Tabla 6.	Coordenadas Patio 4.	11
Tabla 7.	Coordenadas de las vías.	12
Tabla 8.	Esquema de la cerámica del Cauca medio según Bruhns (1969-70 y 1976).....	26
Tabla 9.	Clasificación “Complejo Tesorito” y “Complejo Tardío” a partir de (Jaramillo, 2008)	32
Tabla 10.	Formato para registro de datos.....	48
Tabla 11.	Esquema de valoración cuantitativa del potencial arqueológico	53
Tabla 12.	Actividades realizadas en vía 1.	56
Tabla 13.	Perfil Tipo A.	59
Tabla 14.	Actividades asociadas a vía 2.	60
Tabla 15.	Perfil Tipo A.	62
Tabla 16.	Actividades realizadas en patio 1.	64
Tabla 17.	Perfil Tipo B.	66
Tabla 18.	Actividades realizadas en patio 2.	68
Tabla 19.	Perfil Tipo C.	70
Tabla 20.	Actividades realizadas en patio 3.	72
Tabla 21.	Perfil Tipo D.	75
Tabla 22.	Actividades realizadas en patio 4.	76
Tabla 23.	Perfil Tipo C.	78
Tabla 24.	Actividades realizadas en el rio.	79
Tabla 25.	Resumen actividades asociadas a yacimiento 1.....	83
Tabla 26.	Evaluación cuantitativa de potencial arqueológico.....	86
Tabla 27.	Frecuencia de la cerámica en las pruebas de pala.....	89
Tabla 28	Frecuencia composición del desgrasante	92
Tabla 19.	Coordenadas planas del yacimientos 5. Polígono para rescate arqueológico.	109
Tabla 20.	Ubicación de las áreas para Monitoreo.	113

LISTA DE GRAFICOS

Gráfico 1.	Cantidad de fragmentos por color.....	92
------------	---------------------------------------	----

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

1. MARCO JURÍDICO

Con el fin de dar cumplimiento al decreto 833 de 2002, a la ley modificatoria 1185 de 2008 y a los decretos 763 de 2009, 2041 de 2014 y 1080 de 2015 y al régimen legal y lineamientos técnicos de los programas de arqueología preventiva en Colombia en lo concerniente a la necesidad de identificar, caracterizar, evaluar, proteger y generar un conocimiento académico de los bienes y contextos arqueológicos presentes en las áreas de los proyectos de infraestructura, se presenta la siguiente información.

Se presentan los resultados de la primera fase de reconocimiento y prospección arqueológica para las áreas de explotación, los patios de acopio y los dos accesos internos del título minero QIG-14531 ubicado sobre el río Maiba en jurisdicción de los municipios de Filadelfia y La Merced Caldas. Allí se pana la explotación de materiales pétreos existentes en las playas y barras de sedimentación del río, material necesario para la construcción de obras del proyecto vial PACÍFICO 3. La autorización de intervención N° 5985 expedida el 19 de agosto de 2016 fue otorgada para las áreas antes descritas (1,8 hectáreas para los patios de acopio, 2.955 m2 para el área de las vías y 4 kilómetros para el reconocimiento del cauce del río) que constituyen el área de Intervención directa (en adelante AID) del proyecto. Por lo tanto, este informe da cuenta de las actividades realizadas y resultados arqueológicos en el AID del proyecto (ver capítulo de prospección). Se aclara que cualquier rediseño, cambio en las zonas de intervención o redimensionamiento de las obras proyectadas necesita la implementación de una nueva fase de reconocimiento y prospección y que este estudio y el Plan de Manejo Propuesto aplica única y exclusivamente para las áreas que componen la autorización y que son presentados en este informe.

De acuerdo al programa de Arqueológica Preventiva diseñado para la protección del patrimonio, este estudio corresponde a la primera fase, el cual tiene como fin, estimar el impacto ocasionado al Patrimonio Arqueológico entorno a la construcción de obras o explotación de áreas mayores a una hectárea.

Según el Decreto 763 de 2009, en su artículo 55, parágrafo 4, el Programa de Arqueología Preventiva:

“...es la investigación científica dirigida a Identificar y caracterizar los bienes y contextos arqueológicos existentes en el área de aquellos proyectos, obras

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

o actividades que requieren licencia ambiental, registros o autorizaciones equivalentes ante la autoridad ambiental o que, ocupando áreas mayores a una hectárea, requieren licencia de urbanización, parcelación o construcción...”

Es decir, con este informe se da cumplimiento a las disposiciones del ICANH (Programa de Arqueología Preventiva Fase 1), a **la Ley 397 de 1997, modificada y derogada por la Ley modificatoria 1185 de 2008, a los Decretos 1858 de 1999, al Decreto reglamentario 833 de 2002, Decreto 763 de 2009, al Decreto 2041 de 2014 y al 1080 de 2015.**

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

2. PRESENTACIÓN

El título minero QIG-14531 tiene un área concesionada de 257.6 hectáreas sobre la cuenca del río Maiba que tributa sus aguas al río Cauca en jurisdicción del municipio de Filadelfia Caldas. No obstante el interés minero está centrado sobre los depósitos del río que dentro de los límites del título, tienen una longitud de 4 kilómetros. Dadas las condiciones fisiográficas y las limitantes ambientales, solo se intervendrán 2,11 km¹ desde el límite norte del polígono general del título minero hasta 500 metros más arriba del área de confluencia del río Maiba y la quebrada La Despensa en los cuales se realizará la explotación efectiva de materiales para la construcción de las vías que hacen parte del proyecto de conexión vial Pacífico 3. Para el resto del tramo de cauce dentro del título minero aguas arriba, existen condicionamientos contemplados en el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante EIA) que definen el área como “zona de recarga acuífera” (GEOINFOMINERA, 2016, 94). Además, se tiene contemplado la construcción de dos vías de acceso de 477 y 114 metros de longitud x 4.9 metros de ancho y 4 patios de acopio de material con las siguientes especificaciones y ubicaciones espaciales:

Tabla 1 Coordenadas del polígono general título minero QIG-08141².

Polígono	ESTE	NORTE	Área, Ha.
CONCESIÓN QIG-08141	1164807	1085288	257,67
	1164857	1082521	
	1164099	1082520	
	1163926	1085063	
	1163759	1085210	
	1163950	1085664	
	1164515	1085589	
	1164807	1085288	

¹ Este tramo de 2,11 kilómetros compone el área de intervención directa de explotación de material, el resto del polígono presenta algunas restricciones para su explotación y hacia el sur del polígono existe una zona cautelada como “Zona de recarga hídrica”. EIA (GEOINFOMINERA, 2016, 94) (imagen 9)

² Proyección de las coordenadas planas: Magna_Gauss_Oeste

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Tabla 2. Áreas de los patios de acopio

Zonas	Area_m2
Patio de acopio 1	2759,94
Patio de acopio 2	811,42
Patio de acopio 3	7342,05
Patio de acopio 4	7119,23

Tabla 3. Coordenadas patio 1

Polígono	E	N
Patio de acopio 1	1163939	1085550
	1163932	1085550
	1163927	1085554
	1163922	1085555
	1163913	1085553
	1163906	1085553
	1163902	1085555
	1163896	1085560
	1163890	1085565
	1163881	1085568
	1163877	1085570
	1163875	1085576
	1163876	1085583
	1163878	1085588
	1163883	1085591
	1163885	1085597
	1163891	1085603
	1163898	1085603
1163902	1085600	
1163910	1085598	
1163918	1085595	

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

1163931	1085588
1163939	1085584
1163946	1085583
1163952	1085582
1163957	1085577
1163958	1085571
1163953	1085566
1163948	1085563
1163943	1085554
1163939	1085550

Tabla 4. Coordenadas patio 2.

Polígono	E	N
Patio de acopio 2	1164351	1085040
	1164350	1085047
	1164349	1085059
	1164349	1085062
	1164350	1085064
	1164351	1085066
	1164354	1085070
	1164355	1085071
	1164359	1085070
	1164363	1085067
	1164368	1085058
	1164370	1085052
	1164371	1085044
	1164372	1085038
	1164371	1085033
	11643701	1085026
11643679	1085023	

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

	11643653	1085022
	11643627	1085021
	11643604	1085022
	11643587	1085025
	11643517	1085040

Tabla 5. Coordenadas patio 3.

Polígono	E	N
Patio de acopio 3	1164306	10849117
	1164293	10849027
	1164283	10848933
	1164277	10848744
	1164270	10848708
	1164253	10848721
	1164235	10848763
	1164223	10848827
	1164214	10848917
	1164212	10848988
	1164219	10849048
	1164244	10849207
	1164261	10849432
	1164281	10849586
	1164312	10849744
	1164339	10849863
	1164355	10849895
	1164366	10849875
	1164367	10849731
	1164360	10849628
1164329	10849429	
1164306	10849117	

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Tabla 6. Coordenadas Patio 4.

Polígono	E	N
Patio de acopio 4	1164107	1084616
	1164104	1084632
	1164106	1084651
	1164108	1084663
	1164108	1084677
	1164112	1084690
	1164119	1084697
	1164124	1084698
	1164130	1084695
	1164134	1084696
	1164145	1084702
	1164153	1084701
	1164162	1084705
	1164166	1084703
	1164171	1084689
	1164175	1084679
	1164163	1084597
	1164161	1084591
	1164157	1084585
	1164148	1084580
1164141	1084578	
1164132	1084579	
1164128	1084580	
1164122	1084584	
1164116	1084593	
1164107	1084616	

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Tabla 7. Coordenadas de las vías.

Vías		ESTE	NORTE	Longitud
Vía acceso 1	Inicio	1164080	1085382	477,15
	Fin	1164350	1085035	
Vía acceso 2	Inicio	1163873	1085536	114,4
	Fin	1163974	1085574	

Imagen 1. Ubicación general del área de estudio

Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de Google Earth Pro. Construcción propia.

El área de estudio del presente proyecto, autorizada mediante la autorización de intervención N°5985 expedida por el ICANH, comprende las áreas de los 4 patios de acopio de material (1,8 ha en total) y el área de intervención de las 2 vías proyectadas (2.955 m2). Además del reconocimiento visual y superficial de los 4 kilómetros del cauce del río dentro del título minero con el fin de identificar posibles bienes patrimoniales inmuebles (pictogramas, estaciones rupestres, organales) que pudieran verse afectados por las obras contempladas dentro de la explotación minera proyectada.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		

2.1. Características del proyecto y tipo de explotación³

2.1.1. . Tipo de explotación (sistema y método)

El proyecto se clasifica como un sistema de extracción discontinua y mixta en el que se excavarán y aprovecharán los materiales de las barras de sedimentación del río Maiba y se hará acarreo de ellos bajo el lecho móvil. El método de explotación usado será el barrido de las barras de sedimentación mediante el uso de excavadora con el brazo extendido.

Este método permite aprovechar las barras laterales y centrales de un cauce de forma eficiente, económica, donde se debe tener especial cuidado para no socavar mecánicamente el fondo del cauce. Para evitar esto se debe realizar estricto control en el frente de explotación, mediante la aplicación de topografía constante, que permita controlar los cortes transversales para garantizar la no socavación del fondo del cauce. (P.65)

Así, se excavarán las barras que contienen el material objetivo desde el centro hacia los costados dejando una zona de amortiguación de 2 metros a ambos márgenes del cauce. La dirección de la explotación será de norte a sur, siguiendo la dirección del cauce lo que permite que los segmentos del río explotados se vuelvan a recargar con la fuerza de la corriente.

La profundidad máxima de la excavación estará dada por la línea base del cauce (línea Thalweg) después de la cual no se seguirá profundizando.

³ Toda la información contenida en este apartado ha sido consultada del EIA del proyecto (GEOINFOMINERA, 2016, Sin publicar)

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Figura 1. Esquema de explotación.

Fuente: EIA (GEOINFOMINERA, 2016, 65)

2.1.2. . Áreas de operación minera:

La operación minera hará uso de 4 zonas o áreas de la siguiente forma:

a). Áreas de explotación:

Son las zonas de donde se extraerán los materiales pétreos objeto de explotación, estos son, las barras de sedimentación del río en un sector de 2, 11 kilómetros desde el límite norte del polígono general hasta 500 metros más arriba de la confluencia del río con la quebrada La Despensa. Las áreas de explotación están ubicadas sobre el cauce del río por lo que la probabilidad de encontrar depósitos arqueológicos en estos sectores es mínima.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Foto 1. Área de explotación

Foto 2. Isla de sedimentación

b). Áreas auxiliares (patios de acopio):

Corresponden a los 4 polígonos ubicados sobre zonas adyacentes al cauce del río y están destinados para el almacenamiento temporal del material explotado y, en el caso del patio de acopio 1, de una zona de apoyo donde se hará mantenimiento de la maquinaria y equipos. Las obras proyectadas en estas zonas implican el retiro de la cobertura vegetal (compuesta por pastos para ganadería) y de la capa orgánica (horizonte A, de aproximadamente 15 cm de profundidad). Esto implica una intervención crítica sobre posibles depósitos arqueológicos, no solo por la remoción de suelo, sino por el sepultamiento temporal con el material explotado y el tránsito de la maquinaria. Además, porque desde el punto de vista geoarqueológico, es precisamente en algunas de estas áreas (terrazas no inundables adyacentes al cauce) donde hay posibilidad de encontrar contextos arqueológicos.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Fotos 3 y 4. Panorámica en patio primario.

C). Área de transporte externo

Está representada por la vía existente entre el sector de La Felisa y el municipio de Filadelfia. Es una vía terciaria pavimentada sobre la que no se realizará ninguna intervención nueva. Será utilizada habitualmente para sacar el material crudo desde los patios de acopio hasta la planta de beneficio ubicada en el sector de La Felisa.

D). Áreas de transporte interno

Son las áreas de acceso a los patios de acopio representadas como vías 1 y 2 dentro de la autorización de intervención arqueológica. Se proyecta la adecuación de una vía existente dentro del título minero y que discurre por sectores sobre el mismo cauce del río, además de la construcción de accesos nuevos en los sectores especificados en este informe. Según el EIA, la pendiente de los accesos no deber superar nunca el 20% y con respecto a su anchura, deberá superar en 2 metros el ancho del equipo de mayor tamaño que transitará por este.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Fotos 5 y 6. Acceso existente dentro del título minero

2.1.3. . Implicaciones arqueológicas del sistema de explotación:

Las diferentes obras del proyecto minero plantean niveles diferenciados de intervención sobre diferentes unidades de paisaje que sugieren a su vez, riesgos diferenciales de afectación a posibles depósitos arqueológicos. Así, la intervención sobre los patios de acopio y los accesos proyectados representan los lugares y obras más críticas del proyecto en cuanto a posibles afectaciones al patrimonio. Las labores de extracción del material por el contrario, dado que se harán sobre las barras de sedimentación en el propio cauce del río, no representan en primera instancia un riesgo dado que es poco probable el emplazamiento y /o conservación de contextos arqueológicos en el lecho activo del río. En el capítulo de metodología se plantean los mecanismos en que se evalúan cada una de las áreas intervenidas de acuerdo al nivel de afectación por obras, las características geomorfológicas y los resultados arqueológicos.

2.2. Contexto biofísico del proyecto

2.2.1. Geología regional.

Estructuralmente la zona se ve influenciada en primera instancia por el sistema de fallas Cauca-Romeral que se denominan fallas inversas con alto ángulo de Buzamiento. (EIA, 2016, 101). En el área de estudio el control estructural que este sistema de fallas ejerce

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		

sobre la zona es evidente en la simple morfología de montaña y fluvial. Geomorfológicamente es evidente en los lineamientos de silletas, la terminación brusca en los pliegues y la presencia de deslizamientos alineados.

Según el EIA del proyecto (GEOINFOMINERA, 2016) la zona de estudio está compuesta por 5 unidades geológicas:

Pórfido Dacítico (Td):

Es una roca holocristalina porfirítica de matriz criptocristalina compuesta de cuarzo plagioclasa y biotita. Aflora con un alto grado de diaclasamiento y en una dirección predominante norte-sur.

Intercalación de areniscas y conglomerados (Tos):

Es un paquete de rocas sedimentarias intercaladas con medidas métricas y centimétricas. Tienen una extensión aproximada del 60% dentro del título minero, y presentan, en el caso del material conglomerático, redondez y poca angulosidad. Los niveles arenosos son compactos y de composición cuarzosa y de mayor porcentaje con respecto a los conglomerados.

Cuña basáltica (Tmc):

Es un cuerpo de roca subvolcánica de carácter básico, textura afanítica y coloración oscura que se encuentra en contacto fallado con la unidad sedimentaria. El cambio abrupto en su aparición y el alto grado de deformación que presenta permiten inferir que hace parte de una zona de expansión tectónica.

Coluvión (Qtl)

Es un depósito de caída a partir de cotas más altas que se erodan por gravedad. Tiene una amplia presencia en el título minero y se presenta discordante en la roca subvolcánica intermedia (pórfido) y sobre el paquete de rocas sedimentarias (arenas y conglomerados).

En ocasiones esta formación llega hasta el cauce del río. Presenta un considerable arrastre de material dada la cantidad y tamaño del material que es posible evidenciar.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Terrazas aluviales de acumulación (Qt)

Se presentan al fondo del valle en V que demarca el cauce del río Maiba. En sectores, los depósitos presentan un tamaño considerable que demuestran la capacidad de arrastre del río. Las terrazas presentan una cobertura vegetal compuesta por pastos para ganadería.

2.2.2. Geomorfología y Unidades de paisaje:

En términos regionales, las unidades geomorfológicas presentes han sido descritas en otras investigaciones en áreas cercanas (Cardona & Yepes, 2015; Palacio & Cifuentes 2011; Restrepo 2015, 2016) de la siguiente forma:

Llanura de Inundación (Li). Se caracteriza por estar conformada por las llanuras de inundación y barras e islotes de los ríos Cauca, Poblano y algunos sectores del Río Arma. Presentan poco drenaje y pendientes cercanas a 0°. Los procesos erosivos principales asociados a esta unidad, están dados por la socavación lateral de las corrientes de agua y por la erosión superficial del terreno. Ubicados en la zona centro y occidental del municipio.

Colinas bajas (Cb). Compuesto de una serie de colinas alargadas de baja altura, con cimas redondeadas y drenaje poco desarrollado, en donde los tributarios situados allí son largos y la unidad litológica sobre la que discurren son depósitos del cuaternario. Están afectados por procesos como socavación lateral.

Montañas de cimas alargadas S-N (Ma). Esta unidad se encuentra íntimamente relacionada con el miembro superior de la formación Amagá, presenta una orientación en sentido norte-sur, sobre la cual se desarrollan una serie de cerros alargados, ubicados al oriente del municipio y poseen cimas angulares, pendientes moderadas, drenaje denso y alturas medias. Están afectados por procesos erosivos de caminos de ganado y movimientos en masa.

Lomeríos (L). Se caracteriza por la presencia de elevaciones de tierra de altura media, con aspecto de relieve ondulado a rugoso; sus cimas están redondeadas, con pendientes rectas y convexas, con drenaje denso. Está relacionada con el miembro superior de la formación Amagá.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Montañas de pendientes fuertes (Mpf). Esta se presenta en la zona suroriental del municipio de La Pintada y se trata de cerros de alturas considerables con pendientes convexas, cimas angulares alargadas y drenaje con un desarrollo medio. Esta unidad se genera sobre el Stock de Cambumbia. Tiene procesos erosivos de caída de bloques de roca.

Cerros escarpados (Ce). Son cerros de altura prominente, escarpados, cimas angulares, de conformación alargada y con drenaje desarrollado. Corresponden litológicamente a la formación Combia. Están afectados por procesos como reptación y caminos de ganado.

Cerros formación Combia (Cfc). Exhiben un relieve ondulado y en algunas zonas escarpado, con pendientes rectas, cimas subangulares y drenaje denso. Son cerros de gran altura y se desarrollan sobre la formación Combia. Están afectados por procesos como reptación y caminos de ganado.

A nivel local el área de estudio se encuentra moldeado por agentes tectónico-fluviales donde el cauce del río ejerce gran influencia. Predominan cuatro tipos de paisaje:

- Laderas de pendiente fuerte a escarpada donde se encuentra presencia de escurrimientos del suelo posiblemente presentados debido a la erosión hídrica. Presentan procesos de reptación y erosión por sobrepastoreo
- Planicies de inundación. Caracterizadas por un microrelieve de tipo cóncavoconvexo, surcado por los cauces de caños, ríos, quebradas, que causan inundaciones y que al bajar el nivel del río forman las playas.
- Terrazas coluvio-aluviales. Caracterizadas por presentar erosión fluvial con socavaciones laterales y de fondo.
- Banca Llena: El espacio horizontal y vertical de cauce del río limitado por terrazas y escarpes locales donde afloran rocas de las diferentes unidades geológicas descritas

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016

LICENCIA
5985

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Foto 7. Paisaje en el área de estudio.

Foto 8. Unidades de paisaje en el área de estudio.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Foto 9. Banca llena del rio limitada por escarpe local.

2.2.3. Procesos erosivos y morfodinámicos:

a). *Deslizamientos:*

Dada la geomorfología de la zona, las altas pendientes de los escarpes locales y los coluviones genera proceso de deslizamientos que han moldeado e influido en la formación del paisaje históricamente. Causa también de este fenómeno son los usos del suelo que, debido a la deforestación crítica para establecer potreros dejan desprotegido el suelo y más vulnerable a los efectos del clima, principalmente las lluvias. Se evidencian también estrías y pequeños cortes en las laderas productos de los procesos de reptación debido a los mismos factores

b). *Erosión lateral:*

Se presenta a lo largo del cauce del río Maiba y quebradas tributarias debido a los procesos de evolución de estas y a las vertientes montañosas que limitan sus cauces. Este proceso es favorecido por la composición geológica de la zona donde se presentan varias unidades que contienen elementos heterogéneos fácilmente lavables de matriz areno-arcillosa que

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		

facilitan el proceso de socavamiento lateral producido por el cauce del río, sobre todo en épocas de crecientes.

2.2.4. Clima y zonas de vida

Según el EIA del proyecto, la zona de estudio se encuentra en un piso térmico cálido con una temperatura promedio mayor a los 24°C, con una precipitación que varía entre los 2000 y 6000 mm al año, por lo que el clima se clasifica como muy húmedo y perhúmedo.

Según la clasificación de Holdrige la zona de vida en el predio corresponde al Bosque húmedo premontano, transición cálida- seco (bhp-t-CS). Dada la geomorfología de la zona, perteneciente al valle coluvial del río Cauca, la vegetación tiene limitaciones del sustrato que, sumado a las temperaturas atmosféricas hacen que los pocos relictos boscosos, raramente superen los 20 metros de altura, presentando gran variedad de epífitas y diferentes grados de estacionalidad dependiendo de los ciclos de lluvias. La cobertura vegetal natural está representada por relictos de bosque secundario en mediano estado de recuperación hacia las cuencas de algunas quebradas tributarias del río Maiba, vegetación arbustiva secundaria en zonas alteradas antrópicamente pero recolonizadas por especies precursoras y una cobertura vegetal cultural representada por pastos para ganadería y árboles con fines silvopastoriles y cercas vivas. Existen también pequeñas concentraciones de Guadua dentro del título minero que están cauteladas como áreas de protección

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Imagen 2. Distribución de las coberturas vegetales

Fuente: EIA (GEOINFOMINERA, 2016, 178)

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

3. ANTECEDENTES.

Lejos de ser una zona homogénea, la región arqueológica denominada Cauca Medio (Botiva Contreras, Groot de Mahecha, Herrera, & Mora, 1989) presenta una complejidad cultural y ambiental que desborda cualquier presunción reduccionista sobre la homogeneidad cultural y la linealidad de los procesos históricos de larga duración en la región.

En términos generales la concepción errónea de homogeneidad dentro del registro y discurso arqueológicos parten del interés por conocer la antigüedad de las piezas orfebres, cerámicas y líticas provenientes de las actividades de g.uaquería que acompañaron la colonización antioqueña en los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío. (Piazzini & Moscoso, 2008). El término genérico “Quimbaya” que pareciera haber colonizado cualquier pensamiento sobre la historia antigua de esta zona del país hace referencia a un grupo humano y a la vez una región geográfica que comprendía el río La Vieja al sur, el Cauca al occidente, las cumbres de la cordillera central al oriente, y el río Guacayca al norte y que fue descrita por los españoles en el siglo XVI (cf. Cieza [1560] 1941; Robledo 1993. En: Piazzini & Moscoso, 2008, 58). La “colonización” de lo “Quimbaya” dentro del imaginario nacional hizo parte de la consolidación del proyecto del Estado-Nación colombianos en el sentido de atribuir ciertos valores (estéticos, sociales, etc.) a un grupo humano idealizado y puesto en relevancia en primer lugar por los españoles

“Los intentos de establecer la antigüedad de aquellas piezas se remontan a finales del siglo XIX, teniendo como característica principal el atribuir a las evidencias arqueológicas del sur de Antioquia y el Cauca Medio una identidad en términos étnicos con la provincia indígena Quimbaya del siglo XVI (Restrepo [1884] 1979; Uribe Ángel 1885). Salvo por algunas sospechas acerca de la existencia de “razas” e “invasiones” que antecedieron el panorama indígena encontrado por los españoles del siglo XVI (Arango 1924; Restrepo T. [1892]1912), la categoría Quimbaya sirvió a la construcción de un esquema espacialmente homogéneo y temporalmente estático de la arqueología regional” (Piazzini & Moscoso, 2008, 58).

Fue solo a partir de mediados del siglo XX que algunos investigadores comenzaron a plantear alternativas a la genérica clasificación de lo “Quimbaya” y a restituir en parte la diversidad cultural evidente en el registro arqueológico. En 1941 Wendell Bennett elaboró una clasificación de piezas cerámicas provenientes de diversas colecciones y del área geográfica de la cuenca del río Cauca entre los departamentos de Antioquia y Caldas. Aunque mantuvo la categoría “Quimbaya”, también propuso una variante conocida como brownware incised (Marrón Inciso) caracterizada por engobes marrón de superficies

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

brillantes, y decoración con incisiones finas y representaciones “realistas” que contrastaba con otros atributos presentes en gran parte del conjunto “Quimbaya” (uso de pintura naranja, crema, rojo y negro, incisiones fuertes, impresiones y representaciones “abstractas”). Dada la ausencia de contextos estratigráficos, Bennett solo intuyó que la cronología de dicha cerámica (policroma Quimbaya) ocupaba un lugar intermedio dentro de una clasificación general en tres periodos (temprano, medio, tardío) para la producción alfarera prehispánica del país (ibíd.)

Fue Karen Bruhns (1969-70) quien otorgó una clasificación cronológica para la cerámica Marrón inciso que, dicho sea de paso, fue catalogada como un estilo corroborando su exclusividad estilística. Los tres principales argumentos (sensu Piazzini & Moscoso) de Bruhns para considerar el Marrón inciso un estilo temprano, fueron la presunción de que las urnas funerarias típicas e este estilo se correspondían con prácticas de enterramientos secundarios, distintos a los referenciados por los españoles para las comunidades Quimbayas, la comparación con las fechas absolutas provenientes de contextos en el área de Calima relacionadas con la cerámica policroma Quimbaya (realizadas por Bray y Mosley en 1969-70) y por último la asociación con el estilo orfebre “Quimbaya Clásico” propuesto por Pérez de Barradas en 1966.

Bruhns también sugirió otros tres grupos de acuerdo con las diferencias formales, estilísticas y geográficas de la cerámica en la región: Tricolor, Cauca medio y Caldas. Para estos, además del trabajo con colecciones de diversa procedencia se contó con la recuperación de material en contextos superficiales y la datación de muestras de carbón asociadas a material arqueológico. Investigaciones posteriores hicieron posible algunos ajustes en cuanto a la antigüedad y la semejanza entre los estilos cerámicos y orfebres planteando una cronología tentativa entre el siglo I al VI DC para la orfebrería “Quimbaya clásico” y una semejanza entre los estilos cerámicos Tricolor y Marrón inciso (Bruhns 1990. En: Piazzini & Moscoso, 2008, 61)

Tabla 8. Esquema de la cerámica del Cauca medio según Bruhns (1969-70 y 1976)

Complejo/subgrupo	Edad aproximada	Distribución geográfica
Marrón Inciso	500 DC	Risaralda y Caldas
Tricolor	Anterior a 1000 DC	Risaralda y Caldas

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Cauca Medio	<ul style="list-style-type: none"> • Negativo Tricolor • Negativo sobre rojo con decoración punteada • Baño blanco espeso y negativo sobre crema 	1100 DC	Buga al sur- Medellín al norte
Caldas	Caldas clásico Figurinas rectangulares Incensarios Aplicado inciso	1200-1400 DC	Quindío Occidente de Caldas Cauca Medio Norte de Caldas y sur de Antioquia

Fuente: (Piazzini & Moscoso, 2008, 60)

Durante las últimas décadas del siglo pasado y lo que va de este, investigaciones en el departamento de Antioquia han utilizado la clasificación de Bruhns para plantear correlaciones con los sitios arqueológicos excavados, ampliando el horizonte cronológico y el conocimiento sobre el tipo de contextos asociados al estilo Marrón Inciso. (Acevedo Zapata, 2009; Botero & Vélez, 1995; Castillo et al., 2000; Obregón, 2012; Santos Otero de & Cardona, 2003; Santos Otero de & Santos, 2006; Santos, 2011). De hecho, el uso de la clasificación de Bruhns para la clasificación de muestras cerámicas provenientes de contextos diversos ha resultado en una expansión excepcional del estilo Marrón Inciso a través de todo el departamento de Antioquia hasta los límites con Córdoba e incluso en las cuencas del Magdalena y el Atrato (Botiva Contreras, 1997; Castaño, 1988 Santos, 1998)

Para la región del Cauca medio, las investigaciones de las últimas décadas han estado encaminadas a refinar en términos estilísticos, geográficos y temporales la clasificación hecha por Bruhns, pero también a controvertir y plantear críticas relacionadas con la inconsistencia y el traslape espaciotemporal de algunas categorías del modelo (Briceño y Quintana 2001; Castillo y Piazzini 1995; Díaz 2001; Herrera 1989; Jaramillo 2007; Jaramillo et al. 2001; Montejo y Rodríguez 2001; Piazzini y Briceño 2001; Rojas et al. 2001. En: Piazzini & Moscoso, 2008). Una de las principales dificultades del modelo de Bruhns es que

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

las características que diferencian una categoría de otra o un estilo de otro, son principalmente estilísticas y no son posibles de evidenciar en la gran mayoría de los materiales provenientes de excavaciones. Por lo tanto, también en las últimas décadas se han implementado clasificaciones alternativas que tienen en cuenta atributos aplicables a todos los materiales sean estos “diagnósticos” o no, domésticos o funerarios (cf. Cisan 2001; González y Barragán 2001; Montejo y Rodríguez 2001; Piazzini y Briceño 2001. En: Piazzini & Moscoso, 2008).

Existen otras investigaciones que han aportado nuevas clasificaciones e insumos para pensar la complejidad social en los procesos históricos de larga duración de esta región del país que confirman las dificultades para formular hipótesis que integren y expliquen la heterogeneidad en el registro y las problemáticas vigentes y necesitadas de investigaciones encaminadas a resolverlas. A ellas volveremos más adelante.

No obstante, el devenir de las investigaciones arqueológicas en la región ha planteado un panorama que trasciende a las comunidades portadoras de los diferentes complejos cerámicos y se remonta hasta los albores del Holoceno (10000 A.P), en donde sociedades con cultura material lítica (tradicionalmente nombrados como *paleoindios*) hicieron uso, transitaron y transformaron el medio ambiente regional. Los estudios arqueológicos y paleo-ambientales recientes en la región del Cauca Medio han revelado la transformación humana del paisaje a lo largo de milenios de interacciones entre grupos humanos y su medio ambiente. En cuanto a las hipótesis de poblamiento del continente y el territorio colombiano, el paradigma de los cazadores especializados con poco conocimiento de los recursos vegetales, ha sido superado por recientes investigaciones que para el caso de la cordillera central colombiana, plantean un uso y apropiación acentuados de recursos vegetales desde hace varios milenios. (Aceituno, 2002; Loaiza, 2005; Aceituno & Lalinde 2011).

Precerámico (*Paleoindio*).

Del 9800 AP al 4000 AP

En 1970, Karen Bruhns encontró una punta de flecha pedunculada elaborada en chert en el aeropuerto de la Tebaida (Quindío) sin asociación estratigráfica ni otras evidencias arqueológicas que permitieran ahondar en su procedencia o cronología (Palacios & Cifuentes 2011). Otros estudios más recientes han evidenciado fechas entre 10.000 y 9.000 A.P en Chinchiná Caldas, y Santa Rosa de Cabal y Marsella Risaralda (INTEGRAL, 1996, 1997. INCIVA, 1996. En: Palacios & Cifuentes 2011,10).

Aceituno (2002), Aceituno & Lalinde (2011), Loaiza (2005), han trabajado recientemente sobre el poblamiento temprano en esta zona del país, para Loaiza:

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		

“De acuerdo con las dataciones de C-14 la región se pobló entre el c. 9700 y el 9500 B.P. por grupos de cazadores-recolectores que, sin tener claridad sobre su procedencia, desarrollaron una cultura de selva de montaña con rasgos similares a las descritas por Gnecco, en el valle de Popayán; y Castillo y Aceituno, en el valle medio del río Porce. Basados en datos de polen, fitolitos y almidones, en las cuencas de los ríos San Eugenio y Campoalegre, se afirma que hay evidencias de perturbación del bosque desde el c. 9000 B.P, manifestadas en un incremento de la diversidad de las taxas, de rastros bajos (Piperáceas), de plantas pioneras (Cecropias, asteráceas y melastomatáceas) y de palmas. La identificación de las anteriores familias coincide con la presencia de restos de plantas con un alto valor alimenticio y, potencialmente, indicadoras de prácticas hortícolas” (Loaiza 2005: 7).

Coligadas a estas prácticas se encuentra gran parafernalia lítica, soportado en lascas, núcleos, raspadores, yunques, azadas, hachas de mano entre otros que han podido ser asociadas mediante la recuperación de almidones presentes en sus superficies de uso y que muestran una relación sólida en el uso de especies vegetales como *Phaseolus* desde épocas que por estratigrafía son datadas a principios del Holoceno (Aceituno & Lalinde, 2011,4)

Para el sitio La Pochola ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal sobre una cima de colina a 1670 msnm, los resultados del uso de parafernalia lítica para el tratamiento de recursos vegetales tiene una datación de 6743 +/- 45 a. P y 6903 +/-45 a. P. Existen otros sitios con resultados consistentes en el uso de especies vegetales en épocas tempranas (El Jazmín y Guayabito) *Passiflora* spp. (c. 4000 BP), *Xanthosoma* spp. (c.9000 BP) (Aceituno & Lalinde, 2011).

Existe una gran discontinuidad (de registro y fechas) entre el 4000 A.P y el 2500 A.P, en donde en algún momento ocurrió la transición entre el modo de vida Paleoindio y el surgimiento de las primeras sociedades agroalfareras. Cuestiones al respecto de cómo se dio este cambio y que lo motivó siguen siendo un misterio. Varios autores han planteado sin embargo la influencia de los fenómenos naturales en los cambios sociales de la región. Es bien conocido que la zona del Cauca medio ha sido centro de una gran

“actividad volcánica en particular la caída de cenizas que impactaron recurrentemente la biodiversidad en sus áreas de influencia directa e indirecta. Las condiciones ambientales que generaron estas caídas de cenizas en varios eventos

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

podieron generar dificultades e impactos, pero a su vez constituirse en atractivos para las primeras colonizaciones humanas” (Cano et al. 2001; Salgado y Gómez 2000; en: (Palacio & Cifuentes, 2011,10).

Sin embargo no existen investigaciones que relacionen sistemáticamente los procesos paleoambientales y los procesos de cambio social en la región del Cauca medio. Son todavía exiguas las investigaciones en la zona que generen hipótesis solidas en cuanto a los procesos sociales de larga duración en esta región del país.

Sociedades agroalfareras

Una de las principales problemáticas de investigación en la región se relaciona con la cantidad de clasificaciones disponibles para el segmento histórico de las sociedades alfareras. Además de la famosa y más utilizada clasificación de Bruhns existen por lo menos 13 propuestas clasificatorias (Jaramillo, 2008, 6), que evidencian no solo la heterogeneidad del registro sino las dificultades para construir una propuesta de alcance regional unificadora y sintética. Dentro de las clásicas y más comunes se encuentra la clasificación elaborada por Luis Duque Gómez (1970) quien definió para el Viejo Caldas 6 subregiones de acuerdo a las características de la cerámica. Estas son, según (Botiva *et al.* 1989)

- *La zona Norte:* Se retoma al municipio de Supía como referente de éste complejo. La cerámica corresponde a una cerámica al parecer muy antigua (a diferencia de las otras zonas) la cual presenta semejanzas con la cerámica de San Agustín⁴.
- *La zona Nor-occidental:* Abarca los municipios de: Anserma, Santuario, Risaralda, Belalcázar, Quinchía, Ríosucio, Pereira, Chinchiná, Supía y margen derecha del río Cauca. Encontramos una cerámica monocroma, generalmente de color negro. Los recipientes son vasijas compuestas, con cuerpo inferior bitruncónico, y el lado superior abierto hasta el borde de la vasija, además de decoración modelada de motivos antropomorfos. Otros recipientes son vasijas en forma de “barquilla” y de mocasín.
- *Zona Occidental:* Límites con el Chocó y Risaralda. Se cuenta con cantaros ovoides de cuello reducido y algunos con dos bocas (¿Alcarrazas?). La decoración es en pintura roja y líneas incisas que forman triángulos. Además, se encuentran

⁴ Son descripciones muy generales que en su momento sirvieron como referencia para investigadores que llegaban a la región.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

recipientes planos a maneras de platos (¿Budares?) con decoración pintada al interior de líneas rojas paralelas o cruzadas.

- *Zona del Quindío:* Corresponde a la cuenca del río Quindío y zonas aledañas, además del occidente de Pereira y piedemonte oriental de la cordillera central. Tenemos una gran variedad de elementos con diversas formas y estilos decorativos, además de un buen acabado, donde son mayoritarios los motivos antropomorfos, los vasos, alcarrazas, copas, cuencos y platos.
- *Zona de las faldas de la cordillera central:* Se repite parcialmente el estilo cerámico de la zona del Quindío, aunque varía en las técnicas de fabricación y los motivos decorativos.
- *Zona limítrofe con el norte del departamento del Valle del cauca:* Se hallan vasijas macizas con representaciones antropomorfas, vasijas globulares y semiglobulares monocromas, decoradas con fajas acordonadas longitudinalmente.

Sin embargo la vigencia y pertinencia de dicho modelo han sido puestas en entredicho muchas veces; tal como lo plantea Restrepo (2016)

“Lamentablemente, la gran representación de piezas cerámicas para definir éstas subregiones eran fruto de la gaaquería y colecciones particulares, las cuales si bien se trataron de recopilar en sus sitios de hallazgo (También se realizaron algunas excavaciones en Supía, Ríosucio, Armenia y la Tebaida), es una información sesgada que sirvió para su tiempo (Sin contexto en su muestra mayoritaria), pero que ahora sólo se aprovecha para citar en informes escritos a manera de antecedentes, pues si bien se trató de definir unas diferencias particulares en éstas zonas, fue algo muy generalizado que no permite un seguimiento de su desarrollo conceptual y estilístico” (P.26)

Otro de los modelos más representativos de la zona lo propone Jaramillo (2007, 2008) a raíz del proyecto PARQUIM (Proyecto Arqueológico Regional Quimbaya) en particular a partir de los resultados de la excavación del sitio “Tesorito”. Jaramillo propone dos grandes momentos de ocupación denominados *ocupación Tesorito Temprana* y *ocupación Tesorito Tardía* las cuales están representadas en el registro por un “Complejo Tesorito” que incluye 18 tipos cerámicos para la ocupación temprana y un “Complejo tardío” que incluye 9 tipos

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

relacionados con la cerámica tardía posterior al siglo X descrita para la región de Manizales y sus alrededores (Jaramillo, 2008, 11-22)

Tabla 9. Clasificación “Complejo Tesorito” y “Complejo Tardío” a partir de (Jaramillo, 2008)

Ocupación	Complejo cerámico	Tipo/ Grupo
Tesorito temprana	Complejo Tesorito	<i>Tesorito Naranja.</i> <i>Tesorito Café.</i> <i>Tesorito Crema Arenoso.</i> <i>Tesorito Alisado.</i> <i>Tesorito Rosado.</i> <i>Tesorito Café Moteado.</i> <i>Tesorito Negra.</i> <i>Tesorito Fina.</i> <i>Tesorito Engobe Rojo.</i> <i>Tesorito policromo.</i> <i>Tesorito Sigmoideo.</i> <i>Tesorito Rojo sobre Crema.</i> <i>Tesorito Negativa Negra sobre Rojo.</i> <i>Tesorito Acanalado Rojo.</i> <i>Tesorito Anaranjado.</i> <i>Tesorito Rojo Claro.</i> <i>Tesorito Gris con Engobe Rojo.</i> <i>Tesorito Gris.</i>
Tesorito Tardía	Complejo tardío	<ul style="list-style-type: none"> • Grupo Crema: <i>Crema arenoso</i> <i>Crema Burdo</i> • Grupo Café • Grupo Café alisado • Grupo Blanco grueso sobre rojo • Grupo Negativa negra sobre rojo y crema • Grupo Rojo Marrón • Grupo Rojiza con nódulos • Grupo rojo impreso tubular

Fuente: elaboración propia.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		

Según Restrepo (2016), haciendo semejanzas grosso modo tenemos que el complejo Tricolor de Bruhns, Jaramillo lo llama “Tesorito policromo”, el “Aplicado inciso” de Bruhns es equiparable con el “Grupo Crema Arenoso” de Jaramillo, lo que estaría confirmando el carácter tardío de esta cerámica (Restrepo, 2016, 30).

Como es evidente, la cantidad de categorías existentes y modelos clasificatorios, lejos de aportar claridad, plantean un panorama de complejidad no solo en el registro sino que ponen de manifiesto serios interrogantes en torno a los presupuestos metodológicos y teóricos desde los cuales se han planteado explicaciones para los procesos de ocupación humana antigua en el Cauca medio. De hecho, como plantean (Piazzini & Moscoso, 2008) respecto a la problemática de las clasificaciones “[...] resulta recomendable que las nuevas clasificaciones se basen en la observación de atributos presentes en la totalidad de los materiales cerámicos, fundamentalmente referidos a aspectos tecnológicos.” (P.62)

En su intento por proponer un esquema alternativo a los existentes que sea aplicable a la totalidad de los materiales cerámicos provenientes de excavaciones sin importar su asociación a un contexto específico (doméstico, funerario, etc.) o su clasificación a priori como “diagnósticos” (elementos decorativos, pinturas, baños o engobes, por ejemplo) los autores formulan una clasificación partiendo de elementos tecnológicos presentes en el uso y selección de materias primas en dos conjuntos cerámicos provenientes de excavaciones en la cuenca del río Risaralda, y el río Ciató con el fin de poner de manifiesto discontinuidades espaciotemporales en el registro (Piazzini & Moscoso, 2008,68). Como resultado se obtuvo una clasificación de siete tipos de acuerdo a las características descritas para los desgrasantes usados, que resultó la variable más sensible para observar las discontinuidades cronológicas del registro. Quizás el aporte más significativo de este último ejercicio consiste en la intención de incluir en el modelo un mayor control de variables geoarqueológicas para la interpretación de la formación de los sitios y la disponibilidad de materias primas.

En términos muy generales y dejando de lado tal o cual esquema, la ocupación de esta vasta región por parte de sociedades alfareras se remonta hasta el 2.500 AP (Bennet, 1944; Bruhns 1976, 1995; Duque, 1970; Jaramillo; 2007, 2008; Chacín 2009; 2011; Pérez de Barradas, 1966; Bruhns, 1970, 1990, 1995; Vargas, 1986; Correal, 1980; Castillo, 1991; Otero, 1992; Santos, 1993; Tabares y Rojas, 2000; Bermúdez *et al*, 2001; Montejo y Rodríguez, 2001; Aceituno, 2002; Languabaek *et al*, 2002; Botiva, *et al*, 1995.; Loaiza, 2005; Ordoñez, 2006; Echeverry, 2007; Jaramillo, 1987, 1991, 1995, 1996, 1998, 1999, 2006, 2007, 2008; Piazzini y Moscoso, 2008; Cuervo y Cifuentes, 2010; Henao y Álvarez, 2012.; Bermúdez, 2012; Constructora Berlín SAS, 2012; Jaramillo *et al*, 2012; Rave y Marulanda, 2012^a, 2012^b; Rave *et al*, 2013^a, 2013^b; López *et al*, 2013). A esta ocupación temprana se

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

han asociado los estilos cerámicos del Marrón inciso, los 18 tipos del complejo “Tesorito” las urnas funerarias con entierros secundarios, además del uso del cancel para las estructuras mortuorias. Las dataciones de termoluminiscencia de piezas orfebres pertenecientes al periodo conocido como “Quimbaya Clásico” correlacionadas con fechas de C14 para cerámica Marrón inciso afianzaron la antigüedad y relación cultural entre ambas (Bruhns,1990, 11. En: Piazzini &Moscoso, 2008, 61)

A este periodo temprano sigue otra ocupación más tardía que es diferenciable en las pautas funerarias caracterizadas por la aparición de tumbas de pozos con cámara(s) lateral(es), diferencias tecnológicas y estilísticas en la producción alfarera y en un cambio diferenciado de acuerdo a la zona, de los patrones de asentamiento y el uso de diferentes unidades de paisaje. Los estilos, complejos, y grupos cerámicos, de acuerdo a la clasificación usada que se asocian a este periodo, y que podría ubicarse desde el 1000 AP hasta la llegada de los españoles en el siglo XVI (sin ninguna pretensión de homogenización espaciotemporal o cultural) son el conjunto Cauca medio y complejo Caldas de Bruhns, el complejo “tardío” de Jaramillo que incluye los grupos crema, café, rojo marrón entre otros con sus respectivas subdivisiones y la totalidad de los subgrupos de los sitios excavados por Piazzini & Moscoso en el valle del rio Ciató y el Risaralda, donde es particularmente evidente la discontinuidad temporal en el uso de materias primas dentro del periodo conocido como “Tardío”. En términos generales los autores plantean:

“En general, se está de acuerdo con que la alfarería “fina”, esto es, con paredes delgadas, desgrasantes finos y acabados pulidos o engobados, es más frecuente en las ocupaciones tempranas que en las tardías, cuando es más popular la alfarería “burda”, de paredes y desgrasantes gruesos y poco tratamiento de las superficies. Pero los cambios temporales en la composición de los desgrasantes pueden ocurrir conforme a expresiones más localizadas, relacionadas con la variabilidad litológica, aun cuando asociadas con otras variables como el tamaño, terminado y función de las vasijas” (P.83)

Contexto Local

En los últimos años, sobre todo enmarcados en el panorama de la arqueología preventiva, son varios los estudios arqueológicos que se han adelantado en zonas limítrofes al área de estudio (Villada, 2009. En: Palacio & Cifuentes, 2011; Bermúdez, 2012; Cardona & Yepes, 2015; Restrepo, 2015, 2016a, 2016b, 2016c)

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		

Palacio & Cifuentes (2011) realizaron la prospección del área de influencia de la variante del poliducto Medellín- Cartago. El estudio se realizó sobre un total de 1723 metros lineales sobre el eje de la vía en donde se realizaron un total de “64 pozos de sondeo de 40 x 40 cm sistemáticamente en cada unidad geomorfológica más apta, cada 20, 10 o 5 m³ según el tamaño de la misma” (P.15). El objetivo de la investigación consistió además de identificar la existencia de evidencias arqueológicas y formular el plan de manejo arqueológico, constatar la existencia de sitios arqueológicos asociados al estilo cerámico Marrón inciso, comprobar el uso prehispánico de una fuente salina existente en la zona y el tipo de unidades geomorfológicas preferidas para el establecimiento de asentamientos y el uso dado a esos contextos. En total se encontraron 26 fragmentos en todo el proyecto con gran estado de erosión lo que no permitió la clara asociación al estilo Marrón inciso. Con respecto al tipo de unidades utilizadas por las poblaciones productoras de dichos materiales, se estableció que prefirieron las partes más altas (Descansos de ladera, lomos y cimas de colina como sitios de vivienda y en particular estos últimos como sitios funerarios alejados de los contextos domésticos) (P.32)

El estudio realizado por Bermúdez (2012) en el municipio de Marmato, pone de manifiesto un asunto importante en el registro arqueológico de esta zona, en particular sobre los depósitos y coluviones cercanos al Cauca y otros afluentes donde, desde tiempos prehispánicos, las poblaciones allí asentadas construyeron estructuras en piedra, aun reconocibles en el paisaje, que evidencian el uso continuado y el conocimiento específico que tenían para la extracción y beneficio del oro. Lo que se corrobora además en las crónicas y relatos que los conquistadores hicieron sobre estas tierras y estas gentes. Para Bermúdez (2012)

“Los indígenas de las regiones mineras no solo aportaron su fuerza de trabajo, para los extranjeros era en muchos casos más importante su experiencia en la localización de los depósitos en tierras despobladas y los conocimientos en el manejo de aluviones y depósitos para la extracción del oro. De esta manera, el complejo tecnológico implementado durante los primeros siglos de la colonia, corresponde en su totalidad al prehispánico, tanto en las modalidades de barequeo como en otros más complejos” (P.23)

⁵ Así en el informe.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Las estructuras en piedra a las que se hace referencia, incluyen canales, muros de contención, pequeños diques, represamientos y trinchos sobre cursos de agua pequeños que permitían la depositación de las arenas para su posterior lavado, todas estas, estructuras que en las relaciones de conquista se describen como “trabajaderos de indios” (Bermúdez, 2012, 24)

Los resultados de la prospección realizada por Bermúdez, le permitió concluir que en términos geomorfológicos, las ocupaciones no tienen concentraciones en áreas específicas. Tanto la unidades de laderas, piedemonte y cimas presentaron lugares reconocidos como yacimientos arqueológicos, evidenciando que las acumulaciones de registro se encuentran sobre aquellas zonas en las “que el acceso a los recursos y la posibilidad de adecuar los terrenos permitía su situación”. (P.218)

En el estudio realizado por Restrepo (2015) en el marco del programa de arqueología preventiva para el mejoramiento y doble calzada del proyecto vial pacífico 3, en las unidades funcionales 4 y 5, se reportaron varios sitios, particularmente los yacimientos 10 y 11 (Y10, Y11) ubicados sobre depósitos coluviales (que el autor describe como derrubios de roca) aledaños al cauce del Cauca en la desviación desde la troncal Panamericana hacia el municipio de Marmato, donde fue posible recuperar diversos artefactos líticos, fragmentos cerámicos e identificar vestigios de construcciones en piedra como las referenciadas anteriormente, que fueron asociadas a labores mineras en un área de aproximadamente 1,6 hectáreas. (P.228)

Tanto Bermúdez como Restrepo reafirman las temporalidades y segmentaciones crono culturales existentes para el macizo y suroeste antioqueños y parte del Cauca medio, donde en términos generales existe una primera ocupación alfarera asociada al estilo Marrón Inciso seguida por una ocupación tardía donde son evidentes cambios estilísticos y, tecnológicos en la cerámica y en los patrones funerarios y de asentamiento (Bermúdez, 1997; Santos, 2010; Yepes & Cardona, 2015, Restrepo, 2015)

Siguiendo lo planteado por Bermúdez Restrepo plantea que: *“los diferentes estudios adelantados en la región del cañón del río Cauca, muestran que las unidades geomorfológicas con mayor ocurrencia de hallazgos corresponden a las formaciones de depósitos sobre la ladera y depósitos aluviales cerca de las fuentes de agua.”* (P.25)

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		

Tenemos entonces que existen diferentes unidades de paisaje asociadas a registro arqueológico en donde en ocasiones es posible evidenciar actividades culturales específicas. Estas son:

- *“Banqueos: Corresponden a excavaciones de taludes para generar o ampliar un punto plano o semiplano de la topografía, ubicados en crestas, lomos o laderas de montaña. Generalmente son pequeños y se encuentran agrupados.*
- *Tambos: Corresponden a adecuaciones (aterrazamientos) para aprovechar áreas planas o semiplanas naturales, que no están en cimas o cumbres, ubicados en hombros o escalonamientos de crestas o lomos de montañas. Generalmente son de mediano tamaño pero también hay grandes.*
- *Terrazas: Corresponde a aterrazamientos leves para aprovechar la condición topográfica plana o semiplana natural que ofrecen localidades ubicadas en cimas de montaña, ya sean cumbres o lomos y cimas de colinas. Generalmente son amplias pero también medianas” (P.25)*

Tanto Bermúdez como Restrepo enfatizan en los factores geomorfológicos de la zona de estudio (Marmato en el caso de Bermúdez, Irra-La Pintada en el caso de Restrepo) para plantear la posibilidad de que muchos yacimientos se encuentren sepultados debido a la activa dinámica coluvial del área y los procesos de erosión tanto por proceso naturales como por la sobreexplotación de las laderas con fines ganaderos y de cultivo, que facilita y acelera el escurrimiento del suelo y los deslizamientos. De igual forma, hay consistencia en los planteamientos de los dos autores en cuanto a la ubicación de los yacimientos arqueológicos sobre las zonas planas tanto de las partes altas como de los depósitos de las zonas más próximas al Cauca.

También en el marco de la arqueología preventiva, esta vez dentro del proyecto Pacífico 2, Cardona y Yepes realizaron en (2015) la prospección del tramo entre La Pintada y Bolombolo con una profusión de yacimientos que supera los 350, lo que plantea un corpus de información lo bastante robusto para esclarecer algunos de los vacíos que todavía existen dentro de la arqueología regional (P.223)

Dentro de los antecedentes tenidos en cuenta por los autores además de las ocupaciones alfareras ya mencionadas aparece el “Complejo Santa Rita” como una “ocupación alfarera temprana en el suroeste antioqueño” (P.45) Esta fue reportada por Obregón, Agudelo y

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Hernández (1998) y estaría ubicada entre los siglos XVII a. C y el VII d.C y se caracteriza por fragmentos con superficies pulidas y bruñidas en alguno casos, presentando decoraciones dentado estampadas sobre los cuerpos y bordes; “líneas incisas finas y continuas en motivos de abanicos dispuestos de forma paralela en sentido vertical, o entrecruzados formando rombos concéntricos; la combinación de acanaladuras verticales con líneas diagonales dentadas estampadas y anillos sin alizar en la mayoría de los casos (ibíd.)

Esta cerámica temprana ha sido reportada también por Sofía Botero (2002) en el municipio de Titiribí, pero la autora la relaciona con el estilo Ferrería identificado para el valle de Aburra y el macizo antioqueño. La presencia de los grupos humanos portadores de esta cerámica temprana ha sido documentada para gran parte del macizo antioqueño hasta la cuenca del rio Magdalena donde ha sido posible asociarla a un patrón de asentamiento disperso donde las unidades domésticas se ubican sobre las partes planas de cimas de colinas o en aterrazamientos artificiales hechos sobre laderas de pendiente suave. Los asentamientos mayores se ubican sobre las partes bajas, articuladas a unidades menores en las partes medias y altas de los piedemontes y sistema montañoso (Acevedo et al, 1995. En: Cardona y Yepes, 2015, 46).

Además de la cantidad y diversidad de contextos arqueológicos identificados en este estudio, uno de los principales aportes está representado en la asociación entre la ubicación de los sitios y la geomorfología del lugar:

“[...] sin embargo la constante es la presencia de yacimientos medianos en unidades de paisaje denominadas descansos de ladera, pero con densidades diversas de materiales cerámicos y con diferentes espesores en las capas de suelo. Lo anterior puede significar que el registro arqueológico desigual en unidades de paisaje parecidas puede ser indicativo de usos diferentes en el tiempo y/o en el espacio pero también pueden estar relacionadas con la duración o intensidad desigual de la ocupación llevada a cabo en esos lugares” (P.224)

Los resultados obtenidos en dicho estudio están asociados a dos ocupaciones alfareras diferenciadas cronológicamente. La primera de ellas se asocia al complejo “La Sorga” que según los autores es una variante del estilo Marrón Inciso presente en toda la cuenca del Cauca antioqueño (Otero, 1992. En: Cardona y Yepes, 2015, 227). La segunda ocupación alfarera, tardía, es denominada como “Complejo cerámico La Aguada” (P.238) aunque presenta los mismos atributos y asociaciones con la cerámica genéricamente denominada Tardía tanto en Antioquia como en el resto del Cauca medio.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

En síntesis, el paraca de estudio presenta varias problemáticas y complejidades que es necesario reseñar para esta y furas investigaciones:

- Heterogeneidad y diversidad en el registro arqueológico que rompe los intentos reduccionistas de interpretación dentro del término genérico “ Quimbaya”
- Gran cantidad de esquemas clasificatorios cerámicos existentes para la zona que genera confusiones a la hora de analizar los materiales provenientes de prospecciones y excavaciones.
- Estos esquemas han estado basados generalmente en atributos estilísticos difíciles de rastrear en los fragmentos provenientes de excavaciones y prospecciones. Algunos autores (sensu Piazzini & Moscoso) plantean la necesidad de clasificaciones basadas en características tecnológicas presentes en la totalidad de las muestras provenientes de una investigación.
- Existe no solo una división cronocultural entre una ocupación temprana (asociada al Marrón inciso) y tardía sino al interior de estas categorías generales que plantea la necesidad de avanzar en estudios para entender el cambio cultural y las discontinuidades históricas al interior de dichos periodos.

Etnohistóricos:

La historia de la región del viejo Caldas está ligada a la colonización. Según la historiografía tradicional (Morales, 1999, Gutiérrez, 1994), data de las primeras décadas del siglo XIX, cuando Fermín López, con su cuñado Antonio Hurtado y familia arriban en 1834 a lo que posteriormente sería la ciudad de Manizales. A Fermín López, se le atribuye el descubrimiento de Manizales, y tras de él, arribaron en 1848 nuevos colonos, quienes guiados por las trochas abiertas por López llegaron hasta el Cerro de San Cancio. Saliendo de Abejorral, Marinilla, La Ceja, Rionegro y Sonsón, los colonos avanzaron hacia el sur hasta llegar a las tierras que antes había ocupado Fermín López. La colonización antioqueña en el occidente de Colombia estuvo marcada por la fundación de Manizales (1848) y Pereira (1863) constituyéndose en uno de los hechos más significativos de la expansión antioqueña en el siglo XIX. Sin embargo, antes de su fundación en 1848, fueron muchas las personas que las transitaron en busca de minas de oro o una salida hacia el río Magdalena.

Para Gutiérrez (1994) Manizales fue un territorio inexplorado por los conquistadores españoles, pues ni el mariscal Jorge Robledo, ni Belalcázar, alcanzaron a incursionar en estas tierras. Según esta versión, Robledo entro solo hasta la zona de Santágueda y otros

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		

expedicionarios hasta el Alto de la Sierra, que algunos asocian a la Cuchilla, lugar donde hoy está Manizales. El nombre de Alto de la Sierra fue atribuido por los españoles cuando lo divisaban desde Santágueda o las márgenes del río Cauca, pero en el sitio del Alto de la Sierra no se dieron asentamientos hispánicos permanentes. Según Gutiérrez (1994), los vestigios arqueológicos evidencian pocas guacas y de *“extremada pobreza”* en el Alto del Perro, en las márgenes del río Chinchiná y en las vecindades del aeropuerto de la Nubia. Al igual que Gutiérrez (1994), el presbítero Fabo (1926) considera que:

“al carecer Manizales de hechos prehistóricos, únicamente podemos decir que su suelo quedo hollado por indios cuando iban de caza, o en busca de oro, o a enterrar a sus muertos”.

Siguiendo esta misma versión Morales (1999), concluye que en Manizales

“no hubo ni indígenas en la prehistoria, ni españoles en la conquista y la colonia”.

Sin embargo, otros investigadores como Valencia (1990) consideran que Manizales estuvo habitada por grupos indígenas y que hacia parte del pueblo Carrapa que tenía a Irrua como cacique principal a la llegada del mariscal Jorge Robledo en el norte y por el sur, estuvo integrado a los cacicazgos Quimbayas. Duque Gómez (1945) coincide con la anterior aseveración y considera que los Carrapas habitaban la zona que comprende el actual municipio de Manizales y lugares vecinos en la margen derecha del río Cauca y que tenían una amplia zona deshabitada en la banda oriental del río Cauca que actuaba como límite con los Quimbayas. Según Vargas Llano (1986) lo anterior se explica por *“hostilidad de los Irras y por la preferencia de los Quimbayas por los pisos térmicos templados y fríos de esta parte del territorio”*. Lo que hace suponer que las zonas no ocupadas por los indígenas Carrapas, en el territorio del actual Manizales, fueron habitados por los Quimbayas.

El descubrimiento y conquista española en el territorio de los Quimbayas la inició Robledo tras seguir la corriente del río Cauca por la orilla occidental. En este trayecto y con el fin de servir de base para futuras empresas fundó el 15 de agosto de 1539 la villa de Santa Ana de los Caballeros, más conocida como Anserma (Abad, 1955). Anserma fue disputada por los conquistadores Jorge Robledo y Sebastián de Belalcázar, por la extensa área territorial que comprendía: el límite norte desde El Cerro de Caramanta (que marca el límite entre Antioquia y Caldas) pasando por el Paramillo hasta el río Arquía, por el oeste parte del Cerro

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

de Caramanta hasta el Cerro de Tatamá, donde nace el río Cañaveral, por el sur desde el río Cañaveral hasta su desembocadura en el río Cauca, y por el este el río Cauca divide el territorio de los Ansermas en el actual departamento de Caldas, donde sigue un trayecto estrecho conocido como Cañón del Cauca hasta Marmato, cercano a la desembocadura de Arquía y a la entrada actual del departamento de Antioquia. Según Abad (1955), por el este cerca de una de las angosturas se encontraba Irra *“pueblo enclavado a manera de cuña en el territorio de Anserma”*.

En la cartografía actual, Anserma se halla sobre un accidente geográfico localizado entre la Pintada, en el departamento de Antioquia y la estación del Ferrocarril de Aguadas, en el departamento de Caldas, una de las zonas donde más se estrecha el río Cauca y donde se forman los farallones de Caramanta. Durante el periodo colonial esta zona fue el foco de importantes caminos y rutas que comunicaban las provincias y las recién fundadas ciudades. En el norte se encontraba el paso de Caramanta (La Pintada), en el sur se hallaba el paso de Bufú situado en la parte del Cauca donde desemboca en la margen derecha el río Arquía y en la izquierda el Paucura. Más al sur del Bufú se encontraba el paso de Velasco que conducía a Mariquita, el paso de Irra y el paso de Guacayca. Dichos pasos o caminos sobre el Cauca permitían la comunicación entre la cordillera occidental y la oriental, como fue el caso del camino para Mariquita que:

“comunicaba con Honda para luego subir a la altiplanicie cundiboyacense y llegar a Bogotá, uniendo así otras fundaciones como la ciudad de Arma” (García, 2003).

Mariquita fue durante el periodo colonial un importante centro minero de atracción y difusión de mercados y centro de poder y control administrativo y ofreció un sistema de poblamiento que abarcaba tanto asentamiento nucleados como dispersos. Según Tovar (1995):

“los visitantes dejaron constancia, de que, en la provincia de Honda, la tierra de los indios era arenosa, de piedra y agria y que allí no se podía labrar ni criar cosa alguna. Los naturales no habían intentado cultivar ni vivir en medio de estos suelos toscos, sino en los que se abrían más allá, los cuales eran aptos para la agricultura”.

En estas tierras, los indígenas se dedicaron a la pesca, como la fuente básica de su alimentación y construyeron sus viviendas en los valles cercanos a los ríos Magdalena y Gualí. Los cultivos los realizaban en las áreas fértiles que llevaban hacia Tocaima, al otro lado del río Magdalena, según relatos de escribanos de la época:

<p>PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS</p>			
<p>FECHA: 03/09/2016</p>	<p>LICENCIA 5985</p>		

“los yucales y rosas los tenían de la otra banda del río detrás de unas cuestras pequeñas. Él no había visto a la redonda del pueblo ninguna labranza de indios, pero si le constaba la abundante pesca que sacaban del río Magdalena” (Ibíd.).

Retomando la conquista de los Quimbaya, de Arma, el mariscal Jorge Robledo llegó por el oriente al pueblo de Martamac y de allí pasó a la provincia de los Quimbaya. De esta zona Robledo se dirigió hacia el norte y envió a Suer de Nava al sur. Según los relatos Suer de Nava regresó cargado de oro y haciendo grandes elogios de las riquezas que encerraba aquella provincia (Restrepo, 1912). Cieza de León (2005) narra sus impresiones sobre la provincia de Quimbaya:

“La provincia de Quimbaya tendrá quince leguas de longitud y diez de latitud desde el río Grande (Cauca) hasta la montaña nevada de los Andes, todo ello muy poblado. Hay muy grandes y espesos cañaverales, tanto que no se puede andar por ellos sino es con muy gran trabajo, porque toda esta provincia y sus ríos están llenos destos cañaverales. En ninguna parte de las Indias no he visto ni oído adonde haya tanta multitud de cañas como en ellas, pero quiso Dios nuestro señor que sobrasen aquí cañas porque los moradores no tuviesen mucho trabajo en hacer sus casas. La sierra nevada, que es la cordillera grande de los Andes, esta siete leguas de los pueblos de esta provincia”.

Los Quimbaya gozaban de una estratégica ubicación geográfica y climática que les permitió cultivar maíz y yuca como elementos indispensables en su alimentación y disponer de pescado, miel de abejas y frutos. Dentro de sus actividades económicas la principal era la explotación de la sal, pues las salinas eran consideradas tanto por los indígenas como por los españoles como una de las mayores riquezas de la zona. Cieza asevera que los Quimbayas explotaban la sal en Consota, aunque uno de los principales centros de producción fue la provincia de Anserma que la intercambiaba con otros grupos indígenas, en especial, los Carrapa, Picara y Arma. Son descritos como pacíficos, laboriosos, cazadores y pescadores. Según Juan Friede (1963), de todas las tribus que había conquistado Jorge Robledo, la Quimbaya fue la que menos resistencia opuso a la dominación española.

La organización social de los Quimbayas estaba basada en un cacicazgo de orden hereditario. En 1542 la estructura social de los Quimbaya descansaba en la existencia de un cacique principal, Tacurumbí, ya anciano, quien era escudado por Yamba, un cacique más joven. Dos caciques principales habitaban en la región meridional. Lo anterior

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		

evidencia la existencia de un régimen de cacicazgo bien establecido y de carácter hereditario liderados por un cacique principal:

“los numerosos caciques que aparecen en los documentos atestiguan la existencia entre los Quimbayas de una capa social predominante, la que decide la suerte de toda la tribu. Las mujeres, esposas o viudas y los hijos suceden en el cacicazgo y tienen derecho a voz y voto en las juntas de la guerra”. (Friede, 1963).

Para el cronista Cieza de León (2005):

“los señores son en extremo regalados, tienen muchas mujeres, y son todos los de esta provincia amigos y confederados. No comen carne humana, sino es por una muy gran fiesta y los señores solamente eran muy ricos de oro, de todas las cosas que por los ojos eran vistas”

Además desarrollaron una importante ruta comercial y red de caminos que los comunicaba con Buriticá, pasando por Cenufaná y la parte oriental del actual Caldas. Las vías de comunicación de los Quimbayas tenía dos caminos principales que se dirigían al valle del Magdalena: “uno se orientaba por la depresión existente al sur del páramo del Quindío que conducía al territorio de los Pijaos y luego al Magdalena; el otro cruzaba la cordillera por el páramo del Ruiz y se dirigía a las tierras de los Panches y Putimaes” (Friede, 1963). Los Quimbaya sobrevivieron hasta las primeras décadas del siglo XVIII, Fray Gregorio Arcila Robledo señala su ocaso en 1717 (Arcila, 1951). Su extinción se atribuye a varias causas, especialmente al extenuante trabajo en las encomiendas y las frecuentes muertes por epidemias como la viruela, el sarampión, el tifo.

Los Carrapas fueron el segundo cacicazgo importante en el actual territorio de Manizales, el sometimiento de los Carrapas la emprende el mariscal Jorge Robledo en 1540, luego de pacificar los territorios de Anserma y los Irras. Al salir de Anserma, Robledo llegó a Irrá, donde tuvo noticia de los Quimbayas por el jefe Cananao quién le regaló una vasija de oro, declarando que procedía de una tribu cuyos señores: “se servía con oro y tenían ollas y todo servicio de oro” (Friede, 1963). Luego, cruzó el Cauca y llegó a las tierras de los *carrapas, picaras, paucuras y armas*, estos eran grupos indígenas belicosos a las que sometió obligándolas a luchar entre sí. El cacique Cananao guio los conquistadores hacia el territorio Carrapa. Según Cieza de León (2005) la provincia de los Carrapas:

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

“está a doce leguas de la ciudad de Cartago (hoy Pereira), asentada en unas sierras muy asperas, rasas, sin haber en ellas montañas más de la cordillera de los Andes, que pasa por encima. Las casas son pequeñas y muy bajas, hechas de cañas y la cobertura de unos cohellos de otras cañas menudas y delgadas, de las cuales hay muchas en aquellas partes. Las casas o aposentos de los señores, algunos son bien grandes y otros no. Había, cuando la primera vez entramos los cristianos españoles en esta provincia de Carrapa, cinco principales. Al mayor y más grande llamaban Irrúa, el cual los años pasados se había entrado en ella por fuerza, y como hombre poderoso y tirano, la mandaba casi toda...son riquísimos de oro, porque tenían grandes piezas del muy finas, y muy lindos vasos, con que bebían el vino que ellos hacen del maíz, tan recio, que bebiendo mucho priva el sentido a los que lo beben”.

El sometimiento de Carrapa por parte de los españoles, fue relativamente fácil, durante el tiempo que estuvo Robledo, los indígenas le sirvieron y le enviaron muchos presentes. Según Sarmiento (citado por Abad, 1955):

“allí estuvo el señor capitán con su real ocho días, y no hacían sino venir muchos indios de paz, e traían mucha comida e algunos presentes de oro”. (Valencia, 1990).

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

4. CONSIDERACIONES CONCEPTUALES

En este trabajo, se entiende prospección arqueológica como una metodología de muestreo encaminada a recuperar de manera contextual la mayor cantidad de datos sobre la presencia o ausencia de depósitos arqueológicos en el área de estudio. Al estar este proyecto inscrito en el campo de la arqueología de rescate, en el que es inminente el daño y afectación negativa sobre el patrimonio, se hace necesario tomar la mayor cantidad de medidas con el objetivo de zonificar y estimar el potencial arqueológico del área de estudio para dimensionar y mitigar en la mayor medida posible el daño a que hubiese lugar por motivo de las obras proyectadas, recuperando la información y los eventuales bienes patrimoniales para su uso y apropiación social, además de su protección y conservación. En este sentido, en el presente estudio se partió de un punto central; la identificación de lugares con evidencias de actividad humana en el pasado, para el cual se utiliza el concepto de Yacimiento arqueológico.

Aquí, se entiende Yacimiento arqueológico como "...cualquier lugar que todavía contenga evidencias físicas de actividades humanas pasadas (Domingo, Burke, & Smith, 2013,100). O como "sitio donde se encuentran restos de la actividad social, no importa que actividad sea ni su magnitud pues representan restos de la vida social de las poblaciones en un momento dado" (Lumbreras, 1987, 35).

Según (Yepes & Cardona, 2015,71), dentro de la teoría estadística el muestreo es una "teoría de la información" que tiene como objetivo principal la inferencia. Al ser poco viable tener un panorama completo sobre la totalidad de las dimensiones de un conjunto o población, se utiliza la muestra como un subconjunto manejable donde se pueden obtener mediciones "finitas o infinitas, reales o conceptuales de la población" (Brigitte y Pagés, 1992. En: Yepes & Cardona, 2015,71). En el caso específico de la investigación arqueológica, para (Cardinal, 2011) el muestreo tiene mayor o menor representatividad de acuerdo a la intensidad de los sondeos con respecto al área de estudio. Al respecto, el debate en torno al grado de representatividad de tal o cual metodología y la pertinencia de un muestreo total, parcial o representativo es amplio e imbrica asuntos metodológicos y presupuestos teóricos que apuntan a resolver preguntas específicas (Flannery et al., 1978) por lo que, como plantean (Domingo et al., 2013) lo mejor es dejar en claro desde el principio los alcances y las limitaciones de cualquier proyecto de investigación.

Dadas las características particulares del proyecto en cuestión, en donde el objetivo principal es el diagnóstico y zonificación del potencial arqueológico dentro del área de intervención directa del proyecto minero que se realizara sobre zonas diferentes y con

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

afectaciones por obras diferenciadas, se planteó un reconocimiento total superficial de todo el cauce del río dentro del título minero con el fin de descartar la existencia de bienes patrimoniales inmuebles (estaciones rupestres, pictogramas, organales) pero sin realizar muestreos subsuperficiales dado que desde el punto de vista geoarqueológico es improbable la existencia de depósitos arqueológicos sobre el cauce activo del río. Para el caso de los patios de acopio y los accesos nuevos que son áreas delimitadas con mayor potencial arqueológico desde el punto de vista geoarqueológico (ya que se encuentran sobre terrazas no inundables del río y cruzan unidades de ladera y descansos de ladera) se propuso un muestreo distinto. En estas áreas, se desarrolló una prospección arqueológica con muestreo de tipo sistemático que se entiende como la metodología de recolección y análisis de la información con mayor grado de representatividad dado que posibilita la identificación de más sitios con evidencias humanas materiales del pasado en el sentido que despliega mayor capacidad de cubrimiento -en términos de realización de actividades- en un área específica (Domingo, Burke y Smith: 2010). Un muestreo sistemático hace referencia a la división arbitraria del espacio para el establecimiento de un patrón donde cada prueba está ubicada a la misma distancia de la anterior, lo que comúnmente se hace por medio de grillas de sondeo y /o transectos imaginarios.

Por lo tanto y en síntesis, el tipo de muestreo general del proyecto fue de carácter mixto, mientras para las áreas de los patios y accesos se realizó un muestreo sistemático, con pruebas separadas cada 20 metros con intensificaciones cada 10 metros en todas las direcciones para aquellas que resultaran positivas para material arqueológico, para la zona de explotación del material en cambio, por encontrarse en el área de influencia directa del río se realizó un reconocimiento superficial.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

5. METODOLOGÍA

La propuesta de investigación presentada y aprobada por el ICANH con la autorización N°5985 tuvo en cuenta cuatro fases dentro de la metodología (análisis documental, trabajo de campo, laboratorio y análisis de la información y construcción del informe final). En primera instancia se realizó un rastreo bibliográfico de las investigaciones realizadas en la zona y áreas cercanas para contextualizar los posibles hallazgos y para tener un panorama más amplio de las condiciones fisiográficas y las particularidades del registro antes de enfrentar el campo. Se hizo uso de cartografía digital disponible en internet (Google Earth, SAS Planet, IGAC) para tener una mayor contextualización de la zona de estudio. La fase de campo se realizó teniendo en cuenta los siguientes factores:

5.1. Identificación del área y contexto del estudio

En primer lugar se hizo un reconocimiento general del área de estudio para lo cual, además del uso de imágenes satelitales, se recorrió la totalidad del área. Una vez adquirida la información necesaria sobre las zonas de estudio se procedió con la realización de la prospección de manera sistemática en las áreas de acopio y acceso y el reconocimiento de los 4 kilómetros de cauce del río dentro del título minero

5.2. Formas de registro

a) Fichas de registro

El registro de la información recuperada en campo fue sistematizado mediante una aplicación digital (ARQUEONORTE APP) que recoge los datos de cada investigador en un dispositivo tipo Tablet. Cada actividad está nombrada bajo un código que contiene la inicial del investigador que realiza la captura de la información, seguido de la actividad arqueológica desarrollada y de un consecutivo por actividad por ejemplo: DPP1= Daniel (profesional), Prueba de pala (tipo de registro), 1 (consecutivo numérico), A3PE5= Auxiliar 3 Perfil Estratigráfico 5. Para todas las fichas de registro, se tomaron además imágenes digitales de las actividades. Estas tienen por convención un encuadre panorámico en el que es posible evidenciar el tipo de paisaje en el que se realiza la actividad, y un detalle en primer plano en el cual es posible ampliar la información visual del registro. (Ver anexo Archivos digitales. Fichas de registro, tabla 10, figura 2).

Las convenciones utilizadas para las distintas actividades fueron las siguientes: Observaciones (OB), perfiles estratigráficos (PE), pruebas de pala (PP), recolecciones superficiales (RS).

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Tabla 10. Formato para registro de datos.

NOMENCLATURA					
FOTO PANORAMICA			FOTO DE DETALLE		
Coordenadas Plana				MSNM	
Coordenadas Geográficas			Altura	MSNM	
Departamento			Municipio		
Sector			Transecto/PR+/Obra		
Intervención			Geomorfología		
Pendiente			Estratigrafía		
Cobertura Vegetal			Visibilidad		
Alteración			Porcentaje Alteración		
Profundidad Total					
Hallazgos					
Evidencia	Cantidad Material		Nivel	Observaciones	
Horizontes					
Horizonte	Espesor	Textura	Estructura	Ac Biológica	Ma Cultural
Horizonte I					

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Figura 2. Interfaz de la APP. Pantallazo.

b) Fotografía

Se utilizaron cámaras fotográficas digitales compactas de las que se obtuvieron imágenes de apoyo en extensión .jpg. Se realizó captura fotográfica de cada una de las actividades ejecutadas, las unidades geomorfológicas identificadas en el paisaje, las actividades de arqueología pública y divulgación.

c) Geo-referenciación

Cada una de las actividades realizadas durante el trabajo de campo fue registrada en dispositivos con sistema GPS (marca Garmin) en el sistema de coordenadas planas Magna_ Gauss_ Oeste, con su respectiva altura en msnm. De igual manera, se aportan coordenadas geográficas, generadas por el dispositivo Tablet que permiten una mayor versatilidad y validación de las referencias espaciales ya que en teoría, son recogidas en dos dispositivos diferentes (GPS y Tablet). Sin embargo es probable que las condiciones climáticas como nubosidades o lluvias afectasen la calibración de los dispositivos por lo que, en las fichas de registro pueden eventualmente aparecer solo las coordenadas planas de las actividades ya que al ser recogidas en los dispositivos GPS presentan más precisión y fue el sistema de coordenadas al que se le dio prioridad.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		

d) Procesamiento de la información

Una vez capturados los datos de las actividades ejecutadas, estos fueron procesados en formato Word y se presentan como anexo al informe final; y en formato Excel, que representan la base de datos sobre la cual se analizan e interpretan los resultados.

Las fotografías y los videos se almacenaron en carpetas que llevan el nombre del polígono al que hacen referencia las imágenes.

Los datos geo-referenciados se recolectaron inicialmente según las actividades realizadas por día y por investigador en waypoints en extensión .gpx, que posteriormente fueron consolidados en un archivo general de cada uno de los polígonos prospectados para el proyecto, que se almacenó en extensión .gdb y sirve para posterior procesamiento de los datos en sistemas de información geográfica (ArcGIS, Qgis, Google Earth y SAS PLANET principalmente) para su visualización y análisis.

5.3. Precisiones metodológicas

- Una consideración se hace con respecto al margen de error de los dispositivos empleados para la captura de la información espacial (geo referenciación). Ya que los dispositivos GPS Garmin empleados tienen un mayor grado de precisión con respecto al dispositivo GPS interno de las Tablets utilizadas para el registro de la información por ende toda la información del proyecto se presenta en el sistema de coordenadas Magna_ Gauss_ Oeste. No obstante en las fichas de registro, en su mayoría, aparecen las coordenadas geográficas (grados, minutos, segundos) ya que esta opción está configurada por defecto siempre y cuando el dispositivo de geoposicionamiento interno de la Tablet esté funcionando.
- Las actividades nombradas como “Observaciones” pueden ser entendidas como puntos de muestreo en donde por causas naturales o antrópicas (erosión, alta pendiente, relleno antrópico, sepultamiento, cultivo, vegetación densa, etc.) no ha sido posible la apertura de sondeos sub superficiales.
- Cuando una característica fisiográfica o una alteración en el terreno impidió la realización de pruebas de pala y esta ocupa un área determinada, se optó por describir la alteración por medio de una actividad Observación y se procedió a dimensionar el área que ocupa dicha característica. Es por esto que en algunos sectores se presentan vacíos en el espacio donde idealmente deberían ir muestreos. Todos estos vacíos están justificados en términos geomorfológicos o arqueológicos como lugares con poca probabilidad de contener depósitos

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

arqueológicos o donde no fue posible acceder para realizar los sondeos subsuperficiales. Esta precisión es particularmente pertinente para el sector del río dado que las Observaciones se hicieron bastante distanciadas unas de otras ya que todas hacen parte de la misma unidad de paisaje (cauce del río) y simplemente se realizaron para dejar constancia georreferenciada de la actividad de reconocimiento superficial. Se consideró poco práctico la realización de observaciones cada 20 metros mostrando el mismo paisaje del río.

5.4. Equipo de Trabajo.

Para la ejecución de las actividades arqueológicas se contó con la colaboración del siguiente grupo de profesionales:

- Daniel Sánchez. Antropólogo. Investigador Principal.
- John Restrepo Lotero. Asistente de Investigación.
- Gloria Álvarez. Arqueóloga en laboratorio.
- Harold Astudillo. SIG.

5.5. Socialización

Como medida preventiva y de acuerdo con las exigencias del Instituto, se realizaron charlas de capacitación dirigidas a los auxiliares de campo. Esta capacitación contempló: conceptos básicos de arqueología, importancia del estudio arqueológico, etapas de la investigación arqueológica, legislación vigente en materia de arqueología, materiales susceptibles de investigación arqueológica y acciones a seguir en caso de hallazgo fortuito de vestigios arqueológicos, esto con el fin de garantizar la protección y salvaguardia del patrimonio arqueológico.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Fotos 10 y 11. Charla con ayudantes de campo.

5.6. Evaluación del potencial arqueológico

La zonificación arqueológica es el resultado del análisis de los componentes ambientales y culturales de las Áreas de Influencia Directa e Indirecta del Proyecto, el tipo de obras a desarrollar y el grado de afectación a los posibles yacimientos arqueológicos presentes en la zona, permitiendo obtener una síntesis espacial de las condiciones que ofrece el área de estudio, valorando la potencialidad en Alta, Media o Baja. Para la definición de cada una de las características así como los criterios de evaluación y su escala de valoración, desde el ámbito arqueológico son los siguientes se han establecido variables cuantitativas y cualitativas que han facilitado una zonificación diferencial de acuerdo a las características particulares de cada una de las zonas prospectadas, las obras proyectadas y los resultados arqueológicos obtenidos en campo:

5.6.1. Valoración cuantitativa de potencial arqueológico:

Con fines descriptivos y como medida para establecer los potenciales arqueológicos y riesgos diferenciales de afectación al patrimonio debido a las diferentes obras de las diferentes zonas de intervención, se estableció una escala numérica de valoración para definir la potencialidad (baja, medio o alta) de las diferentes áreas del proyecto. Los criterios de valoración fueron los siguientes:

- **Geomorfología:** Se tuvo en cuenta el potencial intrínseco de las unidades de paisaje para la ubicación de depósitos arqueológicos. Se tuvieron en cuenta los

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

antecedentes arqueológicos referenciados para la zona, y las limitaciones físicas (alta pendiente, erosión, influencia activa del cauce) de las unidades para establecer una escala numérica en donde 1 representa bajo potencial, 2 potencial medio y 3 para aquellas unidades con alto potencial para contener contextos arqueológicos.

- Obras proyectadas: Para este criterio el nivel de intervención sobre el suelo de cada una de las obras fue calificado como. 1: significa bajo nivel de intervención sobre suelo, 2: nivel medio de intervención sobre el suelo y 3: alto nivel de intervención sobre el suelo.
- Resultados arqueológicos: Los resultados negativos fueron calificados con un 1 mientras los resultados positivos fueron clasificados con 2

Cada una de las áreas y polígonos reconocidos y prospectados se evaluaron de acuerdo a esta escala obteniendo unos puntajes que representan el grado de afectación por obras a cada una de las áreas y en el caso de la valoración de la geomorfología nos permite establecer una zonificación preliminar sobre el potencial de las unidades de paisaje. El criterio es que, entre más alto sea el puntaje, más riesgo y/o potencial existe para una zona específica de contener depósitos arqueológicos que puedan ser afectados por las obras proyectadas. Estos valores nos ayudan a establecer una zonificación preliminar y a plantear fases posteriores dentro del programa de arqueología preventiva para prevenir y mitigar los daños al patrimonio. Es necesario aclarar que esta valoración es descriptiva y cumple un papel auxiliar dentro del proceso de zonificación arqueológica preliminar, los puntajes por si solos no determinan el potencial de un área específica ni son determinantes en la formulación de tal o cual medida dentro del Plan de Manejo Arqueológico, en ello juegan también el criterio de los investigadores, la interrelación de variables ambientales, características fisiográficas, resultados arqueológicos y antecedentes investigativos para la región.

Tabla 11. Esquema de valoración cuantitativa del potencial arqueológico

	Area de explotación	Area de acceso		Pacios de acopio			
		Via 1	Via 2	P1	P2	P3	P4
Geomorfología							
Obras proyectadas							
Resultados arqueológicos							
total							

Fuente: Construcción propia.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Dado que el valor máximo que un área puede obtener es 8 (3 valoración en geomorfología + 3 de afectación de las obras + 2 de resultados arqueológicos positivos) se ha establecido una escala que divide el potencial arqueológico de la siguiente manera

- **Potencialidad Baja (1-3):**

Corresponde a zonas que tienen condiciones geológicas y geomorfológicas poco favorables o que se hallan altamente intervenidas por actividades antrópicas y/o naturales. No presenta materiales arqueológicos y/o patrimoniales.

- **Potencialidad Media (4-6):**

Corresponde a zonas que presentan materiales arqueológicos con estratigrafía alterada y con procedencia poco clara, donde no es posible establecer la existencia de contextos arqueológicos. Pueden existir elementos patrimoniales o no. Zonas con relieve accidentado donde es poco probable la existencia de yacimientos y donde la presencia de materiales arqueológicos puede ser explicada por eventos post-deposicionales.

- **Potencialidad Alta (6-8):**

Corresponde a zonas para las que existen referenciadas en estudios arqueológicos o que por sus condiciones geomorfológicas presentan características evidentes para el emplazamiento de contextos arqueológicos. Presentan materiales arqueológicos contextualizados, estratigrafía conservada y material cultural representativo. Existen en la zona bienes patrimoniales muebles e inmuebles.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

6. PROSPECCIÓN

Este capítulo tiene el objetivo de presentar las actividades realizadas en campo, para ello se ha considerado conveniente dar cuenta de las actividades ejecutadas en cada una de las zonas que componen el Área de Influencia Directa del proyecto. En total se realizaron 55 pruebas de pala (PP), 42 observaciones (OB) en puntos de muestreo donde no fue posible la realización de sondeos excavados, y se registraron 4 perfiles estratigráficos (PE) que dan cuenta de las condiciones generales del comportamiento pedo-estratigráfico del área de estudio.

6.1. Vía 1

Este acceso está ubicado en el costado norte del polígono general del título minero. Tiene una longitud de 487 metros y un área de afectación (longitud x 5 metros de ancho) de 2435 m². Discurre sobre una unidad de paisaje de ladera con pendientes moderadas a fuertes sobre suelos de la formación Pórfido Dacítico-andesítico de Irra donde es posible evidenciar fenómenos de reptación y erosión por sobrepastoreo (Gómez, Montes, Nivia, & Diederix, H., 2015). La vegetación en el trazado del acceso consiste en pastos sembrados para ganadería con algunos parches aislados de vegetación arbustiva secundaria. En esta zona se realizaron 18 actividades dentro de las cuales hay 5 pruebas de pala (PP), y 13 observaciones (OB) en lugares donde la alta pendiente no permitió realizar sondeos subsuperficiales. (imagen 3, Tabla 12)

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Imagen 3. Ubicación vía 1 dentro del polígono general

Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de Google Earth Pro

Tabla 12. Actividades realizadas en vía 1.

Código	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección	Geomorfología
A4OB17	E 1164093 / N 1085355	797 MSNM	Observación	Ladera
A4OB18	E 1164099 / N 1085341	795 MSNM	Observación	Bajo
A4OB19	E 1164145 / N 1085272	805 MSNM	Observación	Ladera
A4OB20	E 1164164 / N 1085252	802 MSNM	Observación	Ladera
A4OB21	E 1164179 / N 1085241	799 MSNM	Observación	Ladera
A4OB22	E 1164191 / N 1085228	805 MSNM	Observación	Bajo
A4OB23	E 1164212 / N 1085219	819 MSNM	Observación	Ladera
A4OB24	E 1164225 / N 1085204	821 MSNM	Observación	Ladera
A4OB25	E 1164233 / N 1085196	818 MSNM	Observación	Ladera
A4OB26	E 1164341 / N 1085178	811 MSNM	Observación	Ladera
A4OB27	E 1164256 / N 1085127	803 MSNM	Observación	Ladera
A4OB28	E 1164272 / N 1085112	795 MSNM	Observación	Ladera
A4OB29	E 1164285 / N 1085097	790 MSNM	Observación	Ladera

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

A4PP60	E 1164081 / N 1085374	804 MSNM	Prueba de pala	Ladera
A4PP61	E 1164115 / N 1085312	793 MSNM	Prueba de pala	Ladera
A4PP62	E 1164131 / N 1085290	807 MSNM	Prueba de pala	Bajo
A4PP63	E 1164324 / N 1085061	780 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A4PP64	E 1154343 / N 1085033	776 MSNM	Prueba de pala	Bajo

Fotos 12 y 13. Paisaje en el sector de la vía 1.

6.1.1. Comportamiento estratigráfico

Dado que la obra proyectada transcurre a media ladera, el comportamiento pedo-estratigráfico es consistente con las características descritas para las formaciones geológicas que hacen presencia en la zona. Es evidente aporte de material rocoso tanto de las formaciones como de eventos coluviales a través del tiempo. Los procesos de reptación y erosión por sobrepastoreo (pisada de vaca) son muy pronunciados y generan estrías en la superficie que expone el primer nivel de suelo. Para la zona de los accesos la estratigrafía puede describirse de la siguiente forma:

- Estratigrafía tipo A:

Horizonte I

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Es un horizonte arcillo-limoso con alguna presencia de material rocoso angular pequeño aporte moderado de materia orgánica, y actividad biológica con presencia de raicillas, de estructura subangular de bloques medios. Tiene un grosor aproximado de 10 cm, compacto y poco plástico. Su color puede ser descrito en 10YR 6/3, Café pálido según los valores MUNSELL

Horizonte II

Es un horizonte transicional, limo-arcilloso, con presencia de actividad biológica de raicillas y materia orgánica. Tiene un grosor de aproximadamente 20 cm. Es un estrato compacto, de textura subangular de bloques pequeños y una coloración que puede definirse en 10YR 5/6 Café amarillento.

Horizonte III

Es un estrato de 10 cm de profundidad, limo-arcillo-rocoso, sin actividad biológica, compacto con estructura subangular de bloques pequeños. No es plástico ni pegajoso y presenta una coloración grisácea con presencia de cenizas volcánicas definida en 10YR 5/2 Café grisáceo.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

	HORIZONTE I: Arcilla-Limo 10YR 6/3
	HORIZONTE II: Arcilla-Limo 10YR 5/6
HORIZONTE III: Arcilla-limo-roca 10YR 5/2	

Tabla 13. Perfil Tipo A.

6.2. Vía 2

Este acceso tendrá una longitud de 89 metros y un área de intervención de 445 m². Se ubica en el límite norte del polígono general del título minero y conectara la vía externa con el patio de acopio primario. Se encuentra sobre una formación de coluvión con pendientes moderadas a fuertes que terminan en la base del valle que forma el cauce del río Maiba. La vegetación presente está compuesta por parches de bosque secundario y pastos para ganadería. También es posible encontrar algunos ejemplares de guadua sobre hacia la parte más plana donde se encuentra con el patio 1. Dada la dimensión del área de intervención allí se realizaron solo 5 actividades arqueológicas. Se realizó una prueba de pala y 5 observaciones (OB) evidenciando la alta pendiente y la abundante presencia de material rocoso proveniente de eventos coluviales. Los suelos en esta zona pertenecen también a la formación Pórfido Dacítico-andesítico de Irra y están compuestos por pórfidos dioríticos, granodioríticos y tonalíticos. Aunque el área prospectada corresponde a la información proporcionada por el contratante y se ajusta a la metodología planteada en la autorización de intervención, se presume que ese acceso corresponde a la vía que se

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

encuentra en el costado izquierdo del polígono dado que es el acceso principal a la zona y existe un permanente tráfico de volquetas utilizadas por habitantes de la zona que explotan materiales de manera artesanal. Además porque el polígono proyectado como vía 2 (en rojo en la imagen) atraviesa una unidad de pendiente muy fuerte y con abundante material rocoso que dificultaría las labores de construcción de la vía. (Imagen 4, tabla 14)

Imagen 4. Ubicación vía 2

Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de Google Earth Pro

Tabla 14. Actividades asociadas a vía 2.

Código	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección	Geomorfología
JOB1	1163902 1085541	796 MSNM	Observación	Ladera
JOB2	1163923 1085553	782 MSNM	Observación	Ladera
JOB3	1163915 1085545	780 MSNM	Observación	Ladera
JOB5	1163933 1085565	772 MSNM	Observación	Ladera
JPP2	1163940 1085573	761 MSNM	Prueba de pala	Terraza

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016

LICENCIA
5985

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Fotos 14 y 15. Paisaje en vía 2.

6.2.1. Comportamiento estratigráfico

El acceso 2 presenta un comportamiento pedo-estratigráfico tipo A descrito anteriormente para las unidades de ladera por donde discurre esta obra. Sin embargo en esta zona se presenta una mayor concentración de material rocoso proveniente de eventos coluviales antiguos

- Estratigrafía tipo A:

Horizonte I

Es un horizonte arcillo-limoso con alguna presencia de material rocoso angular pequeño aporte moderado de materia orgánica, y actividad biológica con presencia de raicillas, de estructura subangular de bloques medios. Tiene un grosor aproximado de 10 cm, compacto y poco plástico. Su color puede ser descrito en 10YR 6/3, Café pálido según los valores MUNSELL

Horizonte II

Es un horizonte transicional, limo-arcilloso, con presencia de actividad biológica de raicillas y materia orgánica. Tiene un grosor de aproximadamente 20 cm. Es un estrato compacto,

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

de textura subangular de bloques pequeños y una coloración que puede definirse en 10YR 5/6 Café amarillento.

Horizonte III

Es un estrato de 10 cm de profundidad, limo-arcillo-rocoso, sin actividad biológica, compacto con estructura subangular de bloques pequeños. No es plástico ni pegajoso y presenta una coloración grisácea con presencia de cenizas volcánicas definida en 10YR 5/2 Café grisáceo.

	<p>HORIZONTE I: Arcilla-Limo 10YR 6/3</p>
	<p>HORIZONTE II: Arcilla-Limo 10YR 5/6</p>
	<p>HORIZONTE III: Arcilla-limo-roca 10YR 5/2</p>
<p>Tabla 15. Perfil Tipo A.</p>	

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

6.3. Patio 1

Sobre el límite norte del polígono general, justo donde termina la vía 2 se encuentra el patio primario de acopio. Este tendrá un área de 2760 m², sobre una ladera que termina en una terraza coluvio-aluvial. La vegetación del depósito está compuesta por pasturas y en la actualidad se usa como potrero para ganado. La unidad está limitada por el cauce del río donde es posible evidenciar procesos de socavación lateral debido a la corriente, lo que ha expuesto el perfil de la unidad y permite ver su composición pedológica. Allí se realizaron 13 actividades incluyendo 11 pruebas de pala (PP), 2 observaciones (OB) y un perfil estratigráfico (PE) Que permitió la caracterización general de la unidad. (Imagen 5, tabla 16)

Imagen 5. Ubicación patio de acopio 1.

Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de Google Earth Pro

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Tabla 16. Actividades realizadas en patio 1.

Código	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección	Geomorfología
DPE01	E 1163957 / N 1085595	755 MSNM	Perfil estratigráfico	Talud
DPP01	E 1163963 / N 1085675	760 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP04	E 1163931 / N 1085682	770 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP05	E 1163936 / N 1085588	761 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP06	E 1163933 / N 1085598	759 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP07	E 1163921 / N 10855	767 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP2	1163943 1085562	762 MSNM	Prueba de pala	Terraza
JOB6	1163917 1085564	782 MSNM	Observación	Ladera
JOB7	1163897 1085573	782 MSNM	Observación	Ladera
JPP1	1163881 1085587	785 MSNM	Prueba de pala	Terraza
JPP3	E 1163894 / N 1085594	770 MSNM	Prueba de pala	Terraza
JPP4	E 1163909 / N 1085567	770 MSNM	Prueba de pala	Terraza
JPP5	E 1163919 / N 1085598	767 MSNM	Prueba de pala	Terraza

Fotos 16 y 17. Paisaje en patio de acopio 1.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

6.3.1. Comportamiento estratigráfico

El patio de acopio 1 se encuentra sobre una terraza coluvio-aluvial elevada con presencia de abundante material rocoso de tamaño métrico proveniente de las cotas más altas de la vertiente. La unidad es limitada por el cauce del río donde se presenta socavación lateral de la unidad y es posible apreciar la composición pedo-estratigráfica de la unidad. Existe un proceso de formación de suelo que ha dado origen a un depósito de más de un metro de profundidad que permite inferir que, por lo menos en épocas recientes, la unidad no ha sido objeto del influjo directo de procesos erosivos aluviales. Puede existir depositación de sedimentos eventuales a causa de crecidas inusuales, pero no hay un constante lavado y depositación de sedimentos como en las terrazas más bajas.

- Estratigrafía tipo B:

Horizonte I:

Es un estrato arcilloso de aproximadamente 10 cm de profundidad con alguna presencia de material rocoso angular de dimensiones centimétricas. Es un suelo húmedo, plástico de estructura subangular de bloques pequeños con presencia de actividad biológica compuesta de raicillas. Su color puede ser definido como 10YR 5/3 Café.

Horizonte II

Es un horizonte arcillo-arenoso de 15 cm de profundidad con actividad biológica de raicillas, presencia de material rocoso centimétrico, granular, algo plástico. Presenta una ligera coloración amarillo-grisácea probablemente por la presencia de cenizas volcánicas que son más evidentes en los estratos inferiores. El color lo hemos definido en 10 YR 6/6 Brownish yellow

Horizonte III

Este horizonte es ligeramente más oscuro que el anterior, presenta mayor aporte de materia orgánica y tiene una textura arcillo-arenosa. Probablemente ha sido sepultado por un deslizamiento en el pasado. Tiene aproximadamente 10 cm de espesor, presenta actividad biológica de raicillas, estructura granular de bloques pequeños, algo plástico y poco compacto. Su color ha sido definido en 10YR 4/3 café.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Horizonte IV

Este horizonte tiene aproximadamente 30 cm de espesor, de estructura limo-arcillosa textura granular de bloques pequeños, sin actividad biológica evidente, y una tonalidad gris oscura que ha sido definida en 10YR 5/2 café grisáceo.

	<p>HORIZONTE I: Arcilla 10YR 5/3</p>
	<p>HORIZONTE II: Arcilla-Arena 10YR 6/6</p>
	<p>HORIZONTE III: Arcilla-Arena 10YR 4/3</p>
<p>HORIZONTE IV: Arcilla-limo 10YR 5/2</p>	
<p>Tabla 17. Perfil Tipo B.</p>	

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Fotos 18. Talud de la terraza creado por la socavación lateral del río.

Foto 19. Acumulación de material rocoso en patio 1.

6.4. Patio 2

Caminando aguas arriba en sentido suroccidental desde el patio 1, se encuentra el patio 2, un polígono de 811 m² sobre una terraza inundable del río. Allí ha crecido una delgada capa orgánica sobre un sustrato predominantemente de arena que ha permitido el crecimiento de pasto utilizado para el ganado. El área se usa actualmente como potrero. Sobre este paisaje se realizaron 9 actividades que comprenden 8 pruebas de pala (PP) y 1 observación (OB). (Imagen 6, tabla 18)

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Imagen 6. Ubicación patio 2.

Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de Google Earth Pro.

Tabla 18. Actividades realizadas en patio 2.

Código	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección	Geomorfología
A4OB30	1164388 1085058	772 MSNM	Observación	Terraza
A4PP65	1164367 1085030	776 MSNM	Prueba de pala	Terraza
A4PP66	1164358 1085030	775 MSNM	Prueba de pala	Terraza
A4PP67	1164367 1085039	775 MSNM	Prueba de pala	Terraza
A4PP68	1164356 1085037	773 MSNM	Prueba de pala	Terraza
A4PP69	1164365 1085050	773 MSNM	Prueba de pala	Terraza
A4PP70	1164354 1085047	773 MSNM	Prueba de pala	Terraza
A4PP71	1164362 1085062	777 MSNM	Prueba de pala	Terraza
A4PP72	1164353 1085059	773 MSNM	Prueba de pala	Terraza

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Fotos 20. Paisaje en patio 2.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

6.4.1. Comportamiento estratigráfico

Este comportamiento se presenta en las terrazas más bajas aledañas al río y por ende expuestas a inundación en épocas de crecidas. Allí existe una matriz de arena fina sobre la cual se encuentra una fina capa vegetal compuesta principalmente por pastos y rastrojos bajos

- **Estratigrafía tipo C:**

Horizonte I

Es un estrato de profundidad variable entre 10 y 40 cm de espesor compuesto de arena con presencia de actividad biológica de raicillas y ocasionalmente se encuentran rocas de dimensiones métricas con procedencia aluvial. Existe un aporte mínimo de materia orgánica. Es de textura granular fina, suelto y un color que ha sido descrito en 10YR 5/2

Marrón grisáceo.

	<p>HORIZONTE I:</p> <p>Arena</p> <p>10YR 5/2</p>
<p>Tabla 19. Perfil Tipo C.</p>	

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

6.5. Patio 3

En la margen opuesta del río, mirando aguas arriba desde el patio 2 se encuentra el patio 3. Es un polígono de 7342 m² sobre una ladera ondulada que limita con el lecho del río. El relieve de la unidad presenta algunas zonas planas de terraza hacia el costado más cercano al río, y algunos pliegues que generan pendientes fuertes y descansos de ladera estrechos a medida que se va ascendiendo. Allí se realizaron 30 actividades contando 22 pruebas de pala (PP) de las cuales 5 (DPP14, DPP16, JPP11, JPP12, JPP13) resultaron positivas para material cerámico prehispánico, 5 observaciones (OB), y 3 perfiles estratigráficos (PE) que permitieron la caracterización general del comportamiento pedo-estratigráfico de la zona. (imagen 7, tabla 20)

Imagen 7. Ubicación patio 3.

Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de Google Earth Pro

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Tabla 20. Actividades realizadas en patio 3.

Código	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección	Geomorfología
DOB02	1164249 1084879	792 MSNM	Observación	Ladera
DOB03	1164281 1084888	805 MSNM	Observación	Ladera
DOB04	1164294 1084904	804 MSNM	Observación	Ladera
DOB05	1164300 1084916	801 MSNM	Observación	Ladera
DOB06	1164314 1084926	800 MSNM	Observación	Ladera
DPP10	1164305 1084952	778 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP11	1164327 1084952	775 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP12	1164323 1084973	776 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP13	1164289 1084958	780 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP14	1164264 1084942	783 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP15	1164276 1084918	787 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP16	1164242 1084930	788 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP17	1164231 1084916	788 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP18	1164237 1084895	788 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP20	1164261 1084909	771 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP21	1164297 1084925	780 MSNM	Prueba de pala	Terraza
JPP9*	1164347 1084969	778 MSNM	Observación	Terraza
JPE2	1164362 1084988	765 MSNM	Perfil estratigráfico	Terraza
JPE3	1164342 1084979	77 MSNM	Perfil estratigráfico	Terraza
JPE4	1164275 1084954	800 MSNM	Perfil estratigráfico	Terraza
JPP10	1164283 1084937	805 MSNM	Prueba de pala	Terraza
JPP11	1164253 1084935	787 MSNM	Prueba de pala	Terraza
JPP12	1164245 1084909	791 MSNM	Prueba de pala	Terraza
JPP13	1164227 1084893	783 MSNM	Prueba de pala	Terraza
JPP14	1164271 1084880	790 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
JPP15	1164262 1084870	789 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
JPP16	1164263 1084898	782 MSNM	Prueba de pala	Ladera
JPP17	1164279 1084910	782 MSNM	Prueba de pala	Terraza

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

JPP8	1164347 1084954	776 MSNM	Prueba de pala	Terraza
JPP9	1164263 1084927	801 MSNM	Prueba de pala	Terraza

Fotos 21 y 22. Paisaje en patio 3.

6.5.1. Comportamiento estratigráfico

El patio 3 se encuentra sobre una terraza elevada que conforma la parte basal de la vertiente montañosa. Tiene una marcada dinámica coluvio-aluvial ya que está limitada por el cauce activo del río. Es la unidad más elevada de todas las prospectadas y presenta un comportamiento estratigráfico único con una marcada presencia de un horizonte de cenizas.

- **Tipo estratigráfico D**

Horizonte I

Es un estrato arcilloso-arenoso con presencia de rocas de gran tamaño de origen coluvio-aluvial. Presenta actividad biológica de raicillas, es poco plástico, suelto, de textura granular

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

de bloques pequeños y tiene un espesor aproximado de 30 cm. Su color ha sido descrito en 10 YR 4/4 marrón oscuro amarilloso

Horizonte II

Es un estrato transicional arcillo-arenoso con presencia de rocas pequeñas, raicillas, textura granular poco plástico y suelto. Su espesor aproximado es de 25 a 30 cm y su color ha sido definido en 10 YR 6/3 marrón pálido

Horizonte III

Es un horizonte areno-limoso con evidente aporte de ceniza volcánica. Su espesor varía entre 10 y 30 cm, presenta raicillas, tiene textura granular de bloques finos, algo plástico y suelto. Su color se ha definido en 10 YR 6/2 gris claro

Horizonte IV

Es un estrato transicional arcillo-arenoso con presencia de rocas pequeñas, raicillas, textura granular poco plástico y suelto. Su espesor aproximado es de 25 a 30 cm y su color ha sido definido en 10 YR 6/3 marrón pálido

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

	HORIZONTE I: Arcilla- Arena Roca 10YR 4/4
	HORIZONTE II: Arcilla-Arena-Roca 10YR 6/3
	HORIZONTE III: Arena-Ceniza 10YR 6/2
HORIZONTE IV: Arcilla-Arena-Roca 10YR 6/3	

Tabla 21. Perfil Tipo D.

6.6. Patio 4

El patio de acopio 4 es el que está ubicado más al sur del polígono, caminando aguas arriba desde el patio 3 y comprende un área de 7119 m2 sobre la vertiente montañosa que limita con el cauce del río donde se vuelve plana y conforma una terraza con material coluvio-aluvial. La vegetación en el área es densa y está compuesta por relictos de guadua, vegetación arbustiva secundaria que alcanza fácilmente los 3 metros de altura. Allí se realizaron 10 pruebas de pala sin resultados positivos. El límite de la unidad está dado por el cauce del río donde se produce erosión lateral por acción de la corriente que la socava lateralmente, los suelos allí pertenecen a la formación geológica Pórfido Dacítico-andesítico de Irra. (Imagen 8, tabla 22)

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Tabla 22. Actividades realizadas en patio 4.

Código	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección	Geomorfología
DPP08	1164114 1084608	778 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP09	1164145 1084613	765 MSNM	Prueba de pala	Terraza
DPP19	1164157 1084670	789 MSNM	Prueba de pala	Terraza
JPP6	1164163 1084697	774 MSNM	Prueba de pala	Terraza
A4PP73	1164158 1084645	791 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A4PP74	1164141 1084682	794 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A4PP75	1164122 1084678	793 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A4PP76	1164130 1084654	796 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A4PP77	1164133 1084625	798 MSNM	Prueba de pala	Descanso de Ladera
A4PP78	1164137 1084588	801 MSNM	Prueba de pala	Ladera

Imagen 8. Ubicación patio 4.

Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de Google Earth Pro

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Fotos 23 y 24. Paisaje y vegetación presente en patio 4.

6.6.1. Comportamiento estratigráfico

El patio 4 se encuentra sobre una terraza baja susceptible a inundación en su parte más cercana al cauce. A medida que se aleja, empieza a levantarse una pendiente donde hay influencia de los procesos morfológicos de movimiento de masa por la pendiente por lo que el aporte de suelo ha hecho posible la formación de una capa húmica que permite el crecimiento de rastrojos altos y bosque secundario. Sin embargo el polígono al encontrarse ubicado hacia la parte del río comparte el mismo comportamiento descrito para el patio dos donde predomina una matriz de arena fina de procedencia aluvial.

- **Estratigrafía tipo C:**

Horizonte I

Es un estrato de profundidad variable entre 10 y 40 cm de espesor compuesto de arena con presencia de actividad biológica de raicillas y ocasionalmente se encuentran rocas de dimensiones métricas con procedencia aluvial. Existe un aporte mínimo de materia orgánica. Es de textura granular fina, suelto y un color que ha sido descrito en 10YR 5/2

Marrón grisáceo.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

<p>Tabla 23. Perfil Tipo C.</p>	

6.7. Río

El área de explotación del proyecto consiste en las islas y barras de sedimentación que conforman el cauce del río. El título minero abarca un tramo de 4 kilómetros de cauce, sin embargo no todo el polígono es susceptible de explotación debido a limitantes fisiográficas y medidas de protección ambiental. Desde el límite norte del polígono, hasta 500 metros más arriba de la zona de confluencia entre el río Maiba y la quebrada La despensa, en un tramo de 2,11 km se encuentra la zona de explotación del proyecto. (Imagen 7). Después de esta zona, si bien el título minero se extiende 2 kilómetros más arriba, ya no es posible la explotación de material debido a que esta zona es considerada dentro del EIA como zona de recarga hídrica. No obstante el reconocimiento se realizó hasta lo más al sur que se pudo llegar siguiendo el cauce del río aguas arriba. Es de anotar que dadas las condiciones fisiográficas y lo encañonado del paisaje, no fue posible acceder al límite sur del polígono, quedando a unos 490 metros del último punto de observación. Como se enfatizó en el apartado de precisiones metodológicas (sección 5.3) las observaciones georreferenciadas que aparecen en los recursos cartográficos que se presentan en este informe no responden a un patrón sistemático de muestreo y más bien están encaminadas a testificar el recorrido realizado dentro de las labores de reconocimiento del cauce del río. (Imagen 9 y 10, tabla 24)

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Tabla 24. Actividades realizadas en el río.

Código	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección	Geomorfología
DOB01	E 1164197 / N 1085418	761 MSNM	Observación	Cañada
JOB10	E 1164001 / N 1084052	743 MSNM	Observación	Cañada
JOB11	E 1164260 / N 1085325	783 MSNM	Observación	Cañada
JOB13	E 1164292 / N 1084974	777 MSNM	Observación	Cañada
JOB8	E 1163924 / N 1085613	768 MSNM	Observación	Terraza
JOB9	E 1163975 / N 1085452	738 MSNM	Observación	Cañada
A4OB31	E 1164254 / N 1084979	778 MSNM	Observación	Otro
A4OB32	E 1164223 / N 1084863	761 MSNM	Observación	Otro
A4OB33	E 1164190 / N 1084710	782 MSNM	Observación	Otro
A4OB34	E 1164201 / N 1084549	793 MSNM	Observación	Otro
A4OB35	E 1164281 / N 1084472	790 MSNM	Observación	Otro
A4OB36	E 1164310 / N 1084347	799 MSNM	Observación	Otro
A4OB37	E 1164389 / N 1084185	793 MSNM	Observación	Otro
A4OB38	E 1164395 / N 1083857	857 MSNM	Observación	Otro
A4OB39	E 1164444 / N 1083438	821 MSNM	Observación	Otro
A4OB40	E 1164569 / N 1083010	832 MSNM	Observación	Otro

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016

LICENCIA
5985

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Imagen 9. Zonas de explotación efectiva del proyecto.

Fuente: EIA (GEOINFOMINERA, 2016,63)

En el tramo dentro del título minero, el cauce del río Maiba presenta una pérdida de elevación de 127 metros, empezando en 882 msnm en el límite sur del polígono y terminando en 755 msnm en el límite norte, con una inclinación promedio de 8,2% presentando sectores con pendiente máxima del 32,6 % donde se hace evidente la geomorfología aluvio-torrencial del río lo que resulta interesante desde el punto de vista arqueológico al intentar inferir la posible conservación de depósitos arqueológicos en las zonas susceptibles de inundación.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016

LICENCIA
5985

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Fotos 25 y 26. Islas de sedimentación y paisaje en el cauce del rio

Fotos 27 y 28. Playas e islas de sedimentación.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

<p>FECHA: 03/09/2016</p>	<p>LICENCIA 5985</p>		
--------------------------	--------------------------	---	---

Imagen 10. Perfil longitudinal del rio dentro del polígono minero.

Fuente: Imagen tomada y modificada a partir de Google Earth Pro

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

7. RESULTADOS DE LA PROSPECCIÓN

Durante las labores de campo se pudo identificar un yacimiento arqueológico dentro del área de acopio 3. En total se recuperaron 9 fragmentos cerámicos y 2 micro cerámicos por medio de pruebas de pala con comportamiento estratigráfico sin perturbaciones evidentes.

7.1. Yacimiento 1:

La unidad dentro de la que se encuentra el yacimiento 1 es la más elevada de todas las prospectadas (780 msnm) y aunque es directamente influenciada por el cauce del río ya que este modela su límite, no está expuesta a inundaciones debido a su altura con respecto al cauce, lo que se pudo observar en el comportamiento estratigráfico del lugar. Los 9 fragmentos se recuperaron en pruebas de pala con un comportamiento estratigráfico sin perturbaciones evidentes. 4 fragmentos se recuperaron en el nivel de excavación 2 (10-20 cm), 2 en el nivel 3 (20-30 cm) y 5 en el nivel 4 (30-40 cm) lo que, de acuerdo a la estratigrafía descrita para la unidad quiere decir que todos los fragmentos se encontraron en el primer horizonte. La distribución de las unidades de recolección positivas es dispersa y la densidad de materiales es muy baja, sin embargo se puede inferir que toda la unidad de paisaje donde se instalara el patio de acopio 3 es susceptible de contener contextos arqueológicos. Las pruebas de pala positivas se ubican hacia el costado occidental del polígono por lo que se estima un área aproximada de 770 m2 donde se ubicaron todas las pruebas positivas. (Imagen 11)

Tabla 25. Resumen actividades asociadas a yacimiento 1.

Código	Coordenadas Planas	MSNM	Unidad Recolección	Geomorfología	Pendiente	Cobertura Vegetal	Alteración
DPP14	1164264 1084942	783 MSNM	Prueba de pala	Terraza	1º LLano	Pasto	Erosión
DPP16	1164242 1084930	788 MSNM	Prueba de pala	Terraza	1º LLano	Pasto	Erosión
JPP11	1164253 1084935	787 MSNM	Prueba de pala	Terraza	1º LLano	Pasto	Ninguna
JPP12	1164245 1084909	791 MSNM	Prueba de pala	Terraza	1º LLano	Pasto	Ninguna
JPP13	E 1164227 / N 1084893	783 MSNM	Prueba de pala	Terraza	1º LLano	Pasto	Ninguna

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016

LICENCIA
5985

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

Imagen 11. Ubicación yacimiento 1.

Fuente: Imagen tomada y modificada de Google Earth Pro. Construcción propia.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Imagen 12. Paisaje en yacimiento 1.

Fuente: Imagen tomada y modificada de Google Earth Pro. Construcción propia.

7.2. Zonificación y potencial arqueológico para el proyecto

El análisis de la información obtenida en campo permitió generar un diagnóstico específico del área de estudio así como formular las medidas de prevención y mitigación, contempladas en el Plan de Manejo Arqueológico (PMA), que en adelante deben realizarse con el fin de asegurar la protección del patrimonio cultural arqueológico que pueda verse afectado por el desarrollo del proyecto. (Ver PMA anexo, recursos cartográficos digitales, figura 3)

Con la información obtenida, se ha zonificado el área de estudio de acuerdo al marco conceptual y metodológico seguido basado en la afectación diferencial de las obras al patrimonio, los objetivos que direccionaron el presente estudio y los resultados producto de las actividades de campo y laboratorio. La zonificación arqueológica así propuesta tiene una correlación directa con el tipo de afectación por obras civiles y a los resultados arqueológicos obtenidos.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

De acuerdo a los criterios establecidos, se evaluó cada una de las áreas de intervención del proyecto obteniendo los siguientes resultados:

Tabla 26. Evaluación cuantitativa de potencial arqueológico

	Area de explotación	Area de acceso		Pacios de acopio			
		Via 1	Via 2	P1	P2	P3	P4
Geomorfología	1	2	2	3	2	3	2
Obras proyectadas	1	3	3	3	3	3	3
Resultados arqueológicos	1	1	1	1	1	2	1
total	3	6	6	7	6	8	6

- Área de explotación (3: potencial bajo):

Las áreas de explotación están compuestas por las islas y playas de sedimentación del río. La explotación se hará sobre el lecho móvil del río lo que implica la excavación dentro del cauce activo. Geomorfológicamente estas áreas no tienen ninguna posibilidad de conservar contextos arqueológicos más allá de la eventual existencia de petroglifos o pictogramas en las rocas, que fue descartada mediante el reconocimiento visual de todo el cauce. Por lo tanto para este ítem obtuvo una calificación de (1). Las obras proyectadas, si bien implican una intervención radical sobre el lecho del río ya que se extraerán por medios mecánicos el material pétreo que conforma las playas, no afecta ninguna unidad de paisaje donde puedan yacer restos arqueológicos. Por esto para el ítem de obras proyectadas también obtuvo una calificación mínima (1). Los resultados arqueológicos en el área fueron nulos por lo que se obtuvo una calificación de (1) para este ítem.

- Acceso 1 (6: potencial medio)

La vía de acceso 1 transcurre por una unidad de ladera de pendientes moderadas a fuertes. Si bien en algunos sectores la pendiente es muy inclinada para permitir la ubicación y/o conservación de contextos arqueológicos, el hecho de que sea una zona poco intervenida y que existan también algunos sectores donde el relieve es más plano permite calificar la zona con un valor medio (2). Las obras proyectadas afectaran críticamente las unidades de paisaje. Al abrir un acceso nuevo se transforma radicalmente el paisaje por lo que la afectación por obras tiene una calificación alta (3). Los resultados arqueológicos fueron negativos por lo que se obtuvo una calificación de (1) en este ítem.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

- Acceso 2 (6: potencial medio)

La calificación fue idéntica al anterior dado que las condiciones geomorfológicas (2), la afectación por obras (3) y los resultados arqueológicos (1) fueron los mismos.

- Patio de acopio 1 (7: Alto)

La unidad sobre la que se instalara el patio de acopio 1 es una de las terrazas más elevadas de la zona prospectada. Si bien tiene un origen coluvio-aluvial y está expuesta a sepultamiento por deslizamientos desde las cotas más altas, está fuera del área de inundación del río lo que permite el emplazamiento y conservación de contextos arqueológicos. Es por esto que la calificación para el ítem de geomorfología es alto (3). Las obras proyectadas incluyen el descapote y retiro de la capa orgánica y el sepultamiento con material proveniente de la explotación por lo que la afectación por obras será crítica (3). Los resultados arqueológicos sin embargo fueron negativos (1) lo que no descarta la existencia de depósitos arqueológico que no hayan sido identificados en la prospección.

- Patio de acopio 2 (6: Medio)

En términos geomorfológicos el patio 2 se encuentra sobre una terraza baja, susceptible de inundación en épocas de crecida, lo que se evidencia en la estratigrafía encontrada (compuesta de arena) y lo que dificulta la conservación de depósitos arqueológicos debido a la dinámica fluvial. Para este ítem se obtuvo una calificación media (2). La afectación por obras es la misma descrita para el patio 1 lo que representa una intervención crítica sobre la unidad (3). Los resultados arqueológicos fueron negativos (1).

- Patio de acopio 3 (8: Alto)

Es la unidad más alta de las prospectadas. Queda fuera de la influencia de inundación del río, por lo menos en épocas recientes y presenta una amplia zona plana que ha sido formada por la depositación de material proveniente de eventos coluviales y modelados por la socavación lateral del río. Tuvo una calificación alta (3). La afectación por obras al igual que las anteriores será crítica (3) y se obtuvieron resultados positivos mediante las actividades realizadas (2).

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RÍO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

<p>FECHA: 03/09/2016</p>	<p>LICENCIA 5985</p>		
--------------------------	--------------------------	---	---

- Patio de acopio 4 (6: Medio)

Es una terraza expuesta a las dinámicas de inundación. La estratigrafía está compuesta por arena por lo que es difícil la existencia de yacimientos en el área (2). Las afectaciones por obras serán críticas (3). Los resultados arqueológicos fueron negativos.

Figura 3. Zonificación arqueológica preliminar

Fuente: Imagen tomada de Google Earth Pro y modificada en ArcGIS 10.2. Construcción propia

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

8. LABORATORIO

El proceso llevado a cabo durante la realización del presente análisis se realizó siguiendo las pautas que se mencionaran a continuación:

- Definición del tamaño de la muestra
- Observación macroscópica de cada fragmento cerámico registrando la información en una base de datos diseñada en Excel. En esta se incluyeron una serie de variables contenidas por los cuatro aspectos básicos para el estudio de los ceramios: rasgos tecnológicos (características de la pasta), morfológicos (formas de los recipientes), estilísticos (decoración) y funcionales (presencia de hollín o ahumados).
- Análisis estadístico (cruce de variables) hecho mediante la elaboración de tablas de frecuencias y gráficos.
- Partiendo del cruce de variables, definición de los grupos cerámicos existentes en la muestra.

En los rasgos tecnológicos se detallaron atributos como la composición mineral del desgrasante, su tamaño y densidad, atmosferas de cocción, textura, color de la pasta (la cual fue definida a partir de la tabla de colores Munsell) y tratamiento de la superficie. Con relación a lo morfológico se proyectó la forma del cuerpo de la vasija, el tipo de borde, la orientación y el diámetro de la boca del recipiente. Por último, aunque la descripción decorativa se efectúa mediante la definición de las técnicas decorativas y los elementos o motivos, la presente muestra carece de elementos que arrojen información relacionada con este aspecto.

8.1. Aspectos generales

La cerámica recuperada en el presente proyecto está compuesta por 11 elementos cerámicos hallados en el yacimiento 1 en cuatro pruebas de pala, entre estos se recuperó un fragmento de borde, 8 partes de cuerpo sin decorar y 2 microfragmentos no analizados debido a su tamaño inferior a los dos centímetros (tabla 27, foto 29).

Tabla 27. Frecuencia de la cerámica en las pruebas de pala

Prueba de pala	Elemento			Total
	Cuerpo	Borde	Microfragmentos	
DPP14	2			2
JPP11	1	1		2
JPP12	2			2
JPP13	3		2	5
Total	8	1	2	11

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016

LICENCIA
5985

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

8.2. Referentes y asociación cultural de la cerámica

La presente descripción cerámica se basa en la secuencia de complejos planteada inicialmente por Karen Bruhns (1967, 1976 y 1990), la cual ha servido para organizar y entender temporal y espacialmente la cerámica hallada en diferentes investigaciones hechas en la cuenca media del río Cauca y el eje cafetero, sirviendo incluso como base para la periodización de ocupaciones en el centro y sur de Antioquia. En términos generales hemos considerado el siguiente esquema clasificatorio para analizar la muestra:

La primera ocupación se halla representada por el estilo cerámico *Marrón Inciso*, correspondiente a la cerámica temprana, su temporalidad va del siglo III a.C. al siglo VII-VIII d.C. (Languebaek et al, 2002, Bennett, 1994). Esta cerámica se caracteriza por presentar acabados pulidos con baños o engobes color café oscuro o negro, pero principalmente marrón con decoraciones incisas. Son muy representativos de este estilo las urnas funerarias semicilíndricas antropomorfas, aunque también suele estar asociada a contextos domésticos.

El complejo *Cauca Medio* es representativo de las ocupaciones tardías, con un eje de dispersión sobre el río Cauca que se extiende desde Buga hasta el suroeste antioqueño, las fechas para este complejo son de 1100 + o - 80 d.C. y 1400 + o - 70 d.C. Se trata de una cerámica pulida con una pasta delgada y dura, decorada con pintura negativa sobre engobe rojo o blanco. En este estilo se observan formas como ánforas, vasos cónicos o figuras antropomorfas, siendo muy comunes las copas; característicos de este estilo son los incensarios.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

El complejo *Caldas*, derivado del complejo Cauca Medio, presenta unas fechas tardías de 1050 + o - 120 d.C. y 1120 + o - 90 d.C. Este se diferencia del anterior por el predominio de pintura negativa sobre engobe rojo. Sus formas son copas, cuencos, ánforas, cántaros, soportes, alcarrazas, vasos antropomorfos similares a los del Complejo Medio Cauca, cántaros con cara humana modelada en el cuello, figurinas antropomorfas cuadradas y aplanadas. En este complejo también se observan incensarios correspondientes a cuencos aquillados.

El complejo *Aplicado Inciso* fue definido inicialmente como una variante doméstica del complejo Caldas [muy presente en la zona y considerado por algunos como un complejo independiente (Jaramillo, 2007), en la cual son características las vasijas decoradas con pintura negativa negra sobre un engobe rojo, en un conjunto amplio que incluye vasijas ovoidales de cuerpo compuesto o bitruncónico, copas, vasos, ánforas entre otros, decoradas mediante incisiones y aplicaciones dispuestas en motivos antropomorfos y geométricos (Bruhns 1976 y 1990). El Aplicado Inciso se diferencia del complejo Caldas por su tratamiento superficial, la forma y en menor medida por el color.

El complejo Tricolor se haya distribuido en un sector restringido en las cercanías de Pereira y Manizales. Sus formas son las mismas del Marrón Inciso, pero se encuentran decoradas con motivos geométricos, pintados en colores crema, blanco y rojizo (Bruhns 1976 y 1990). Se trata de un material distinto, en cuanto a formas y motivos decorativos al del complejo Cauca Medio, para el cual es característica también la pintura en tres colores.

Partiendo de la línea secuencial presentada en los párrafos anteriores, se considera que el material aquí analizado se halla asociado al estilo cerámico *Marrón Inciso*, temporalmente ubicado en los siglos III a.C. al VII-VIII d.C. dicha relación cobra sentido, dada la presencia de un borde biselado, forma ya definida para este complejo. De otro lado, debido a que la totalidad de la cerámica se encontraba en el segundo horizonte estratigráfico, se cree que esta pertenece a una sola ocupación humana.

8.3. Aspectos tecnológicos de la cerámica

Como puede verse en el gráfico 1, se identificaron 4 grupos de color compuestos por cerámica café (3) y crema (3), además de un pequeño grupo de pastas café rojiza (2) y naranja (1), al realizar el cruce de variables, no se encontró una relación directa entre el color y la composición del desgrasante, que permitiera organizar la muestra en grupos de pasta, por lo que estos dos atributos se presentan de manera separada.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Gráfico 1. Cantidad de fragmentos por color.

Fuente: Construcción propia

Con relación a los otros aspectos tecnológicos se identificaron desgrasantes de tamaño mediano que se hallan distribuidos de manera equilibrada en el espesor de la pasta, estos presentan dos grupos compuestos básicamente por cuarzo, hornblenda y pequeñas partículas de roca (4), en parte de los fragmentos con presencia de partículas ferrosas (5) (tabla, fotos). En general las pastas son muy homogéneas y presentan características similares, representadas por la presencia de cocciones oxidantes y texturas compactas de superficies suaves y erosionadas. (Tabla 28)

Tabla 28 Frecuencia composición del desgrasante

Composición del desgrasante	Total
Cuarzo, hornblenda, roca, partículas ferrosas	5
Cuarzo, hornblenda, roca	4
Total	9

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Fotos 30 y 31. Composición del desgrasante

8.4. Aspectos morfológicos

El único borde hallado tiene una forma biselada con una orientación evertida, este pertenece a una vasija globular mediana (20 cm de diámetro) y no presenta marcas de uso culinario, por lo que se puede suponer tuvo una funcionalidad como recipiente para contención de líquidos (foto 32).

Foto 32. Vasija globular

Con relación a los aspectos funcionales de la muestra, esta no presenta huellas de hollín o ahumados que permitan inferir un uso culinario, no obstante la sencillez de la cerámica, la cual presenta un estado de erosión alto muy probablemente facilitado por los tratamientos deficientes dados a las vasijas durante su elaboración, corresponda a utensilios de tipo doméstico para servir alimentos o contener líquidos.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

9. COMENTARIOS FINALES

Como resultado de la primera fase del programa de arqueología preventiva diseñado e implementado para las áreas de explotación, acceso y acopio de material del título minero QIG-08141, se obtuvo una zonificación arqueológica preliminar del potencial arqueológico diferencial de las áreas prospectadas. Esta zonificación tuvo en cuenta aspectos geoarqueológicos en cuanto al análisis formal de las unidades de paisaje presentes y u correlación con los antecedentes arqueológicos existentes para la zona. El tipo de obras proyectadas, y los resultados arqueológicos obtenidos dentro de la campaña de campo realizada.

Se pudo identificar un contexto arqueológico en el patio de acopio 3, sobre una formación de terraza coluvio-aluvial elevada. Si bien los resultados fueron exiguos (9 fragmentos cerámicos) la sola presencia de estos en un contexto estratigráfico claro, nos da indicios de la existencia de un yacimiento que precisa de medidas que garanticen la conservación y protección de la información allí contenida y los posibles bienes patrimoniales que allí se encuentren. Por las características reconocidas en la cerámica (sin muchos acabados decorativos, erosionada, muy fragmentada) solo podemos atrevernos a inferir un posible contexto doméstico dentro del cual, los fragmentos encontrados harían parte de los desechos provocados por quienes lo habitaron. Se propone de manera parcial una asociación cronocultural con el estilo marrón inciso y sus variantes regionales. Esta inferencia se hace a partir de los atributos estilísticos del único borde encontrado y de la profundidad de la muestra recuperada (20 a 40 cm). Sin embargo, dado que no fue posible encontrar materiales que pudieran dar pie a dataciones radiométricas claras, esta inferencia es muy débil y precisa ser contrastada con los resultados de las fases posteriores del programa de arqueología preventiva contenidas en el anexo del plan de manejo.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016

LICENCIA
5985

ARQUEONORTE
Servicios de Arqueología

10. BIBLIOGRAFIA

ABAD SALAZAR, Inés Lucia.

1955. Los Ansermas. Editorial Tipográfica Salesiana. Bogotá

ACEITUNO, Francisco Javier.

2002. Interacciones Fito culturales en el Cauca Medio durante el Holoceno Temprano y Medio. En: Arqueología del área intermedia, No 4: 89-114. Imprenta Nacional de Colombia. Bogotá

ACEITUNO, Javier., & LALINDE, Verónica.

2011. Residuos De Almidones Y El Uso De Plantas Durante El Holoceno Medio En El Cauca Medio (Colombia). *Caldasia*, 33(1), 1–20.

ACEVEDO ZAPATA, Jorge. Luis.

2009. *Informe final Prospección Arqueológica parque ecológico de Piedras Blancas, portada de acceso, sendero quebraditas, sendero de conexión y tramo del camino la represa.* Medellín.

ARCILA ROBLEDO, Fray Gregorio.

1951. Las Misiones Franciscanas en Colombia. Imprenta Nacional. Bogotá.

BENNET, Wendel

1944. Archaeological regions of Colombia: a ceramic survey. Publications in Anthropology. No 30 New Haven, Yale University

BERMÚDEZ, Mario.

1997. Los grupos portadores del estilo cerámico tardío en el centro del departamento de Antioquia. *Boletín de Antropología. Universidad de Antioquia*, 11(27).

BERMÚDEZ, Mario, et. Al.

2001. Rescate y monitoreo arqueológico en la línea a 230 KV Primavera–Playas. Arqueología en Estudios de Impacto Ambiental Vol. 3. Medellín: Interconexión Eléctrica S.A.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

BERMUDEZ, Mario.

2012. Prospección arqueológica en el municipio de Marmato, Caldas. Universidad de caldas-Minerales Andinos de Occidente. Manizales

BOTERO, Sofia. & VÉLEZ, Norberto.

1995. Algunas consideraciones sobre el registro cerámico arqueológico en Antioquia. *Boletín de Antropología Universidad de Antioquia*, 9(25), 100–118.

BOTIVA CONTRERAS, Alvaro.

1997. *Arqueología de rescate oleoducto Vasconia-Coveñas. Un viaje por el tiempo a lo largo del oleoducto*. Bogotá D.C.

BOTIVA, Alvaro., GROOT DE MAHECHA, Ana, HERRERA, Luisa., & MORA, Santiago. 1989. Colombia prehispánica: regiones arqueológicas. COLCULTURA. Recuperado de http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/arqueologia/prehisp/cp11_mapa.htm Bogotá D.C. Fecha de Consulta: 18-08-2016.

BRUHNS, Karen Olson.

1967. "Ancient Pottery of the Middle Cauca Valley, Colombia". Tesis de doctorado Berkeley University. Berkeley, inédita.

BRUHNS, Karen Olson.

1976. «Ancient Pottery of the Middle Cauca Valley». *Cespedecia* Vol. 5 No 17-18. Inciva. Santiago de Cali.

BRUHNS, Karen Olson.

1990. "Las Culturas Prehispánicas del Cauca Medio". En: *Arte de la Tierra. Colección de tesoros precolombinos Quimbayas* Vol. IV: 10-14. Fondo de Promoción de Cultura. Banco Popular. Bogotá D.C.

CARDINAL, J. Scott.

2011. *Site Identification, Delineation, and Evaluation through Quantitative Spatial Analysis: Geostatistical and GIS Methods to Facilitate Archaeological Resource Assessment*.

Retrieved from <http://gradworks.umi.com/15/03/1503899.html>

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

CASTILLO, Neyla.

1991. "Las sociedades indígenas prehispánicas". En: Historia de Antioquia Editorial Presencia. Medellín.

CASTILLO, Neyla., ACEITUNO, Fransisco., CARDONA, Luis., GARCIA, D. ., PINO, Jorge. FORERO, J. & GUTIERREZ, J.

2000. *Entre el bosque y el rio: 10.000 años de historia en el Valle Medio del río POrce*. Medellín.

CIEZA DE LEÓN, Pedro.

(1553) 1922. Crónica del Perú, primera parte. Calpe. Madrid.

CONSTRUCTORA BERLÍN SAS.

2012. Componente arqueológico condominio campestre Valle de la Florida. S.I.

CORREAL URREGO, Gonzalo.

1980. "Una Tumba de Pozo con Cámara Lateral en el Municipio de Armenia". Divulgaciones Etnológicas, Segunda época No. 1. Barranquilla

CUERVO, Carlos y CIFUENTES, Alex.

2010. Prospección arqueológica en la doble calzada puente la libertad-Restaurante Potro Rojo, Manizales, Caldas. Licencia 1505. Manizales.

DUQUE GÓMEZ, Luis.

1945. "Grupos sanguíneos entre los indígenas del Departamento de Caldas", en: Revista del Instituto Etnológico. Bogotá.

DUQUE GÓMEZ, Luis.

1970. Los Quimbayas: reseña Etnohistórica y Arqueológica. Imprenta Nacional. Bogotá.

DOMINGO, Ines., BURKE, Heather., & SMITH, Claire.

2013. *Manual de campo del arqueólogo* (3rd ed.). Barcelona: Ariel.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

ECHEVERRY, Darío.

2007. Sitios ST006 y ST009, Granja Tesorito; una contribución al análisis de unidades domésticas y/o áreas de actividad prehispánica, en el sector de Manizales (Caldas). FIAN. Informe final. S.I.

FABO, Pedro (presbítero).

1926. Historia de la ciudad de Manizales. Camargo & Compañía. Bogotá.

FLANNERY, K., WINTER, M., WHALEN, M., MARCUS, J., ROSSMAN, D., ZARKY, A., ... DRENNAN, R. (1978). *The early Mesoamerican village*. (K. Flannery, Ed.) *Journal of Historical Geography* (Vol. 4). Ann Arbor: Academic press. [http://doi.org/10.1016/0305-7488\(78\)90300-6](http://doi.org/10.1016/0305-7488(78)90300-6)

FRIEDE, Juan.

1963. Los Quimbayas bajo la dominación española. Banco de la República. Bogotá.

GARCÍA ARROYAVE, Pedro Nel.

2003. Acercamiento a las primeras fundaciones hispánicas en el Valle Medio del Río Cauca: los casos de Anserma, Arma, Caramanta y Santa Fe de Antioquia. Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Medellín.

GEOINFOMINERA.

2016. Estudio de Impacto Ambiental y plan de manejo ambiental para el contrato de concesión minera en modalidad de autorización temporal QIG-08141

GÓMEZ, J., MONTES, N. E., NIVIA, Á., & DIEDERIX, H. (2015). Mapa geológico de Colombia. Bogotá D.C.

GUTIÉRREZ ARANGO, Ernesto.

1994. Episodios Antioqueños: Fundación de Manizales. Biblioteca Pública Piloto. Medellín

HENAO, Carmen y ÁLVAREZ, Ana Lucía.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

2012. Prospección Arqueológica en pequeñas centrales hidroeléctricas: Municipios de Santuario, Pueblo Rico y Quinchía. S.I.

JARAMILLO, Luis Gonzalo.

1987. Investigación arqueológica en los municipios de Chinchiná, Villa María, Palestina y Santa Rosa de Cabal. Manuscrito. Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Banco de la República, Bogotá.

JARAMILLO, Luis Gonzalo.

1991. "Investigación arqueológica en los municipios de Chinchiná, Villa María, Palestina y Santa Rosa de Cabal". Boletín de Arqueología Vol. 4-1. PP 29-40.

JARAMILLO, Luis Gonzalo.

1995. Guerra y canibalismo en el valle del río Cauca en la época de la conquista española. Revista Colombiana de Antropología, Vol. XXXII. PP 41-84.

JARAMILLO, Luis Gonzalo.

1996. Proyecto Arqueológico Regional Quimbaya (PARQUIM). Documento sin publicar.

JARAMILLO, Luis Gonzalo.

1998. Proyecto Arqueológico Regional Quimbaya Programa de Excavación de Sondeos en la Zona 1, municipio de Filandía (Quindío). Informe Final, documento sin publicar. ICANH.

JARAMILLO, Luis Gonzalo.

1999. Reconocimiento regional sistemático y sondeos en el municipio de Santa Rosa de Cabal, Zona 2 Proyecto Arqueológico Regional Quimbaya. Informe Final. The Heinz Foundation, sin publicar.

JARAMILLO, Luis Gonzalo.

2006. Diagnóstico y evaluación del potencial arqueológico del municipio de Sopó. Proyecto de Investigación, sin publicar.

JARAMILLO, Luis Gonzalo.

2007. Contextos domésticos y comunidades prehispánicas en la zona 'Quimbaya': arqueología, escalas de investigación y el sitio Tesorito ST-008. En Escalas menores-

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Escalas mayores: perspectivas regionales. Luis Gonzalo Jaramillo (editor). Universidad de los Andes-Ceso, Bogotá, pp. 45-65.

JARAMILLO, Luis Gonzalo.

2008. Aguas Arriba y Aguas Abajo: De la arqueología en las márgenes del río Cauca, curso medio. Uniandes. Bogotá D.C.

JARAMILLO, Luis G. et al.

2012. Evaluación del potencial arqueológico y posible impacto de actividades de exploración geológica en la zona del proyecto minero Quinchía, Risaralda: Consolidación de un Plan de Manejo Arqueológico – Fase de exploración. Licencia 2768. Bogotá D.C.

LANGEBAEK, Carl, Emilio PIAZZINI, Alejandro DEVER e Iván ESPINOZA.

2002. Arqueología y guerra en el valle de Aburrá: estudio de los cambios sociales en una región del noroccidente de Colombia. Publicaciones Uniandes, Bogotá D.C.

LOPEZ CASTANO, Carlos Eduardo, CANO ECHEVERRI, Martha Cecilia, MENDEZ FAJURY, Ricardo Arturo.

2013. Geoarqueología en ambientes volcánicos: impactos ambientales y evidencias culturales en el Cauca medio (Centro Occidente de Colombia) Geoarqueología. En: Brasil ISBN: 978-85-7103-841-7ed: Editora da PUC Goiás, v., PP. 227 – 268.

MONTEJO GAITÁN, Fernando y RODRÍGUEZ, Elkin.

2001. Antiguos pobladores y labranzas en el valle medio del río Otún, Risaralda. Boletín de Arqueología. V. 16. No. 1: 37-115. Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales, Bogotá

MORALES BENÍTEZ, Otto.

1999. Testimonio de un pueblo: interpretación socioeconómica de la colonización de Antioquia en Caldas. La fundación de Manizales. Panamericana, Formas e Impresos S.A. Bogotá.

OBREGÓN, Mauricio.

2012. *Arqueología del ámbito doméstico en los Andes noroccidentales. Diferenciación social, usos del espacio y procesos de formación en dos lugares de habitación tardíos del*

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		

valle de Aburrá. Colombia. Universidad Nacional Autónoma de México.

ORDOÑEZ, Juan David.

2006. Una perspectiva iconográfica de la cerámica prehispánica: Representaciones chamánicas en las colecciones Magdalena Medio y Cauca Medio del Museo Universitario. Trabajo de grado para optar al título de Antropólogo. Universidad de Antioquia.

OTERO, Helda

1992. Dos períodos de la historia prehispánica de Jericó (departamento de Antioquia). En: Boletín de Arqueología. Fundación de Investigaciones Arqueológicas Nacionales del Banco de la República (FIAN). Vol.7-2. PP 1 – 66. Bogotá D.C.

PALACIO, Lorena., & CIFUENTES, Alex.

2011. *Reconocimiento y prospección arqueológica proyecto: intervención poliducto en 10" Medellín-Cartago, sector finca Orinoco km 154+800.* Bogotá D.C.

PÉREZ DE BARRADAS, José

1966. Orfebrería Prehispánica de Colombia. Estilo Quimbaya. Madrid.

PIAZZINI, Carlo, Emilio & MOSCOSO, Óscar, Julian.

2008. Cronología arqueológica de los valles de Ciató y Risaralda en el occidente colombiano. In L. G. Jaramillo (Ed.), *Aguas arriba y aguas abajo: de la arqueología en las márgenes del Río Cauca, curso medio* (pp. 52–90). Bogotá: Uniandes.

RAVE Jhon y MARULANDA, Cristian.

2012a. Prospección arqueológica relleno sanitario, Quinchía-Risaralda. Licencia 2663. Bogotá D.C.

RAVE Jhon y MARULANDA, Cristian.

2012b. Diagnóstico y prospección arqueológica en el contrato de concesión minera No. 01087M. Vereda Miraflores, Quinchía-Risaralda. Licencia 2708. Minera Seafield SAS. S.I.

RAVE, Jhon et al.

2013a. Rescate Arqueológico en el proyecto del relleno sanitario, vereda río grande municipio de Quinchía (Risaralda). S.I.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		

RAVE, Jhon et al.

2013b. Prospección arqueológica en tres áreas denominadas planta, presa de cola, y piscina-Opción 3, ubicadas dentro de los títulos mineros No 01087M y DLK-14544X, Municipio de Quinchía, Risaralda. Licencia 3453. Minera Seafiel SAS. S.I.

RESTREPO TIRADO, Ernesto

(1892) 1912. "Ensayo etnográfico y arqueológico de la provincia de los Quimbayas en el Nuevo Reino de Granada". En Boletín de Historia y Antigüedades, 7 (80-81-82): 465-656.

RESTREPO, John.

2015. Reconocimiento y prospección arqueológica para el proyecto de mejoramiento vial y la construcción de una doble calzada adosada. Tramo uf4 (Irra- La Felisa), tramo uf5 (La Felisa – La Pintada). Municipios Quinchía (Risaralda), La Merced (Caldas) y La Pintada (Antioquia).

RESTREPO, John.

2016^a. Reconocimiento y prospección arqueológica sobre 4 áreas (9,4 ha) de depósitos de materiales provenientes de la construcción (Zodmes la vitrina 2, Iván diario, Remolinos y Monserrate). Proyecto vial concesión pacífico 3. Municipios de Valparaíso (Antioquia) y Risaralda (Caldas)

RESTREPO, John.

2016b. Reconocimiento y prospección arqueológica de las concesiones mineras qej-14531 (16.5414 ha) y qif-16541 (3.707 ha) sobre el río Arma, ubicado en el municipio de la Pintada, departamento de Antioquia y el municipio de Aguadas, departamento de Caldas.

SANTOS OTERO DE, Helda., & CARDONA, Luis. Carlos.

2003. *Plan especial de protección o plan de manejo arqueológico del Municipio de Medellín.* Medellín.

SANTOS OTERO DE, Helda., & SANTOS, Gustavo.

2006. *Las ocupaciones prehispánicas del cañon del río Porce. Prospección, rescate y monitoreo arqueológico. Proyecto hidroeléctrico Porce III-Obras de infraestructura.* Medellín.

SANTOS, Gustavo.

2010. *10.000 años de ocupaciones humanas en Envigado (Antioquia). El sitio la Morena.*

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS			
FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		

Envigado: Secretaria de educación para la cultura.

SANTOS, Gustavo.

2011. *INVESTIGACIONES ARQUEOLÓGICAS EN EL ESCOBERO. MUNICIPIO DE ENVIGADO.* Envigado.

TABARES, Dionalver y ROJAS, Sneider

2000. Aportes para una historia en construcción: Arqueología de Rescate en la doble calzada Manizales – Pereira – Armenia. INVIAS, Centro de Investigaciones Sociales Antonio Nariño CISAN. Bogotá. Inédito.

TOVAR PINZÓN, Hermes.

1995. “El saber indígena y la administración colonial española: la visita a la provincia de Mariquita de 1559”. En: Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, Vol. 22. Bogotá.

VALENCIA LLANO, Albeiro.

1990. Manizales en la dinámica colonizadora (1846-1930). Fondo Editorial Serie Ciencias Sociales y Filosofía. Manizales.

VARGAS LLANOS, Héctor.

1986. Los Quimbayas y sus vecinos: Problemas arqueológicos para los museos regionales de Armenia, Pereira y Manizales. En: Boletín del Museo de Oro. N. 17. Diciembre. Bogotá

YEPES, Jorge. Iván., & CARDONA, Luís. Carlos.

2015. *Prospección arqueológica y formulación del plan de manejo arqueológico para el proyecto vial Pacífico 2.* Medellín.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

11. PLAN DE MANEJO ARQUEOLÓGICO

El Plan de Manejo Arqueológico corresponde al documento con el cual se establecen las actividades a seguir de acuerdo a la información obtenida durante la fase de prospección y reconocimiento. En este sentido, corresponde al documento maestro en donde se plantean los trabajos arqueológicos subsecuentes para el proyecto y se especifican los niveles permitidos de intervención sobre los diferentes polígonos y contextos arqueológicos.

De acuerdo a esto, las medidas aquí propuestas fueron generadas a partir del análisis de tres (4) variables:

1. Tipo de obras.
2. Área de la intervención civil.
3. Resultados de campo.
4. Valoración del potencial obtenida para cada una de las áreas

El estudio de reconocimiento y prospección para las áreas de explotación, accesos y patios de acopio del título minero QIG-08141 generó un muestreo que permitió caracterizar la potencialidad arqueológica diferencial de cada una de las áreas. Las fichas a continuación detallan cada una de las actividades subsecuentes y son las hojas de ruta que contienen toda la información pertinente a cada uno de los procedimientos.

Las medidas contempladas incluyen:

- Plan de contingencia y protocolo en caso de hallazgos fortuitos.
- Rescate arqueológico en el yacimiento Y1
- Monitoreo arqueológico en los 4 patios de acopio y los accesos.
- Socialización de los resultados de cada fase.

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA DURANTE LA PROSPECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE HALLAZGOS FORTUITOS.

PROYECTO: PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS.

OBJETIVO:

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

- Divulgar la información arqueológica obtenida durante el estudio de prospección, ante los trabajadores del proyecto civil y personal encargado de las obras, propiciando un espacio de diálogo y entendimiento de las normativas que rigen el patrimonio arqueológico del país.

<p>METAS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capacitar el 100% del personal que labore en este proyecto. 2. Dar a conocer los teléfonos de contacto de las entidades que velan por el patrimonio cultural de la Nación (ICANH, Ministerio de la Cultura, Policía Nacional, Alcaldía Municipal, Casa de la Cultura, Universidades). 	<p>INDICADORES DE SEGUIMIENTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Registro Fotográfico. 2. Planilla de asistencia.
--	--

<p>APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cada vez que se dé el ingreso al personal nuevo (realizada por parte del coordinador ambiental). 2. Cada seis meses, en una reunión general a todo el personal vinculado a la empresa (realizada por parte de un arqueólogo). 	<p>RECURSOS REQUERIDOS:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Personal: <ul style="list-style-type: none"> • Un arqueólogo. • Un coordinador social. 2. Materiales: <ul style="list-style-type: none"> • Video Beam. • Fichas de registro. • Materiales arqueológicos (replicas) • Folletos y/o plegables. • Fotocopias.
--	--

ACCIONES A DESARROLLAR:

El arqueólogo debe diseñar la presentación de los resultados con medios audiovisuales y prácticos, que responda a las expectativas de la población, la empresa y las entidades locales que protegen el patrimonio cultural.

Se trata de realizar dos tipos de socialización: *la primera* realizada en el momento de vinculación del personal. Esta será realizada por el profesional social del proyecto y está dirigida a que el nuevo empleado conozca los fundamentos básicos del programa de arqueología preventiva y los mecanismos de comunicación en caso de un hallazgo fortuito dentro de la ejecución de sus actividades. *La segunda*, será realizada por un arqueólogo certificado, tratara de sensibilizar al personal de la empresa, mediante una conferencia y/o taller lúdico.

Estas reuniones deberán desarrollar temas como: ¿Qué es la Arqueología? ¿Qué es el Patrimonio Cultural de la Nación? ¿Cuáles son las Leyes que protegen el Patrimonio? ¿Cuáles son las entidades responsables del tema? ¿Cuáles son los procedimientos para realizar los estudios arqueológicos? ¿Cómo hace un arqueólogo para hallar los vestigios del pasado? ¿Cuáles son las

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

etapas de investigación? ¿Por qué es importante la conservación y protección del patrimonio arqueológico?

¿Qué se debe hacer en caso de hallazgos fortuitos?

Procedimiento en caso de hallazgos fortuitos, a saber:

Suspender toda obra que se esté realizando en el área.

Aislar la zona con cinta de seguridad.

Restringir el acceso a toda persona al área del hallazgo.

Realizar un breve registro fotográfico del contexto exterior del hallazgo.

Dar aviso al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, mediante un llamada telefónica 4440544, ext. 115, .reportando el hallazgo.

Dar aviso al arqueólogo responsable del monitoreo y/o al arqueólogo Daniel Sánchez Gómez (Cel. 3052325650) quien conoce el procedimiento y dará informe a la autoridad competente.

Enviar el registro fotográfico a la dirección electrónica brincon@icanh.gov.co, Brindar la información clara y concreta sobre la ubicación y los elementos hallados.

El ICANH por su parte deberá dar aviso a las entidades municipales y a la Policía Nacional de la localidad adscrita al área del hallazgo, para que brinden protección, evitando el saqueo. Además, el ICANH viajará al sitio del hallazgo o buscará apoyo técnico en las entidades de investigación o universidades de la región.

Por último, y de acuerdo al diagnóstico y la valoración del hallazgo, el ICANH podrá solicitar a los dueños del Proyecto la realización del trámite de intervención del Patrimonio Arqueológico, en cualquiera de las fases de arqueología Preventiva.

LUGAR FÍSICO DE APLICACIÓN:

1. Área destinada al proyecto y/o instalaciones de la empresa.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:

CONSORCIO VIAL PACÍFICO 3

Leonardo Mejía Rentería

Ingeniero Estudios y Diseños

Movil +57 3006750461 Calle 77 No. 21-43
Manizales- Caldas

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

- ICANH
- Arqueólogo contratado para la socialización.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

PRESUPUESTO:

Honorario: 1.700.000

Transporte 1.900.000

Materiales: 500.000

Alquiler de Video Beam: 350.000

TOTAL: \$4.550.000

DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL:

1. No aplica

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: RESCATE ARQUEOLÓGICO.

PROYECTO: PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

OBJETIVOS:

1. Salvaguardar del Patrimonio Arqueológico de posibles intervenciones por ejecución de las obras civiles.
2. Recuperar el registro arqueológico de los contextos identificados durante las fases anteriores mediante la aplicación de técnicas de recuperación y muestreo, especializadas e intensivas.
3. Realizar análisis especializados de los materiales recuperados con el fin de ampliar el conocimiento espacial, tecnológico, cronológico, pedo-estratigráfico, y paleo ambiental de los contextos estudiados, garantizando crear un corpus de información que contribuya al conocimiento de las particularidades de los yacimientos.
4. Generar un documento final que dé cuenta de las actividades ejecutadas.

METAS:

1. Recuperar los materiales arqueológicos de cada uno de los yacimientos excavados.
2. Ampliar el conocimiento obtenido durante la fase de prospección y monitoreo, con los datos que aporte el rescate.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

1. Autorización de intervención arqueológica para el rescate.
2. Informe final de las actividades de rescate.
3. Registro Fotográfico.
4. Registro de piezas arqueológicas ante el ICANH.

APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO:

- Antes de inicio de obras

RECURSOS REQUERIDOS:

1. Personal:
 - Un arqueólogo director.

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • 2 arqueólogos asistentes • 2 auxiliares en laboratorio. • 3 ayudantes en campo. 2. Materiales: <ul style="list-style-type: none"> • Fungibles • GPS – Cámara • Herramientas. 3. Análisis especializados. <ul style="list-style-type: none"> • Carbono 14 (2 fechas) • Restos óseos. • Macro-restos. • Análisis de suelos.
<p>ACCIONES A DESARROLLAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La empresa deberá contratar un profesional (Arqueólogo) para que gestione los permisos, diseñe y/o modifique las acciones a adelantar en campo. 2. El profesional contratado deberá analizar la información resultante de los informes previos, diseñar, aceptar y/o modificar una nueva propuesta para la obtención de los datos en campo. 3. El profesional deberá solicitar al ICANH las autorizaciones correspondientes, y una vez obtenidos los permisos, adelantar las actividades en campo. 4. El profesional deberá realizar las acciones de intervención al patrimonio de acuerdo a lo estipulado con el manual de procedimientos del ICANH y consecuentemente con lo aprobado por el ICANH. No obstante y de acuerdo a las condiciones de campo, podrá modificar los procedimientos y la metodología de acuerdo a las necesidades. 5. No se podrá adelantar ningún tipo de actividad arqueológica y/o de remoción de suelos en las áreas cauteladas en este plan de manejo, sin la autorización previa del ICANH. 6. El Profesional deberá adelantar las acciones de Rescate Arqueológico bajo los siguientes parámetros básicos: <ul style="list-style-type: none"> • Diseñar la metodología, cronograma y plan general de trabajo de rescate arqueológico y divulgación de los hallazgos. • Recuperar, registrar, sistematizar y analizar la información de acuerdo a los protocolos definidos por el ICANH y la metodología implementada. • Procurar las condiciones necesarias para la conservación, manejo y resguardo del material arqueológico recuperado. • Todos los materiales recuperados deberán ser cuidadosamente embalados y analizados de acuerdo a los procedimientos estándar de análisis de un laboratorio arqueológico. • Si la información (materiales arqueológicos) recabada durante las actividades en campo así lo amerita, deberán realizarse análisis especializados sobre los materiales (procedimientos arqueométricos, análisis paleo ambientales, y específicos para materiales arqueológicos como secciones delgadas, granulometría, C14, etc.) • El informe resultante de las actividades arqueológicas adelantadas en el rescate, deberá ser enviado al ICANH y aprobado por este para dar por terminado el proceso. De igual forma, y si no existen limitaciones a la propiedad intelectual, deberá entregarse una copia del informe final a la biblioteca municipal y/o Casa de La Cultura. 	

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

- La información resultante tanto de las actividades de campo, de los análisis de laboratorio, de los análisis especializados y del informe final, deberá ser socializada directamente con el personal involucrado en el proyecto y de forma concertada, con los habitantes de la zona de estudio.
- El arqueólogo responsable deberá gestionar todos los trámites necesarios para la disposición y tenencia de las piezas arqueológicas recuperadas. Se sugiere adelantar acercamientos con las casas de la cultura de Risaralda Caldas, así como con el museo universitario de la Universidad de Caldas.

PROPUESTA METODOLÓGICA:

De acuerdo a la información obtenida durante la primera fase del programa de arqueología preventiva diseñado para el proyecto, el análisis espacial y de distribución de los materiales, arrojó una zonificación arqueológica diferenciada. Esto se corrobora de acuerdo a la asociación del material cerámico encontrado y a los patrones de asentamiento identificados para la región. El yacimiento 1 fue el único donde se encontró material arqueológico. Por lo tanto las especificaciones de las medidas de rescate se detallan a continuación:

- Y1: El yacimiento 1 se encuentra sobre una terraza coluvio-aluvial de aproximadamente 7700 m², sin embargo las dimensiones preliminares del yacimiento se han estimado en 700 m² donde fue posible recuperar material cerámico estratificado. Es necesario hacer un remuestreo intensivo de la unidad (cada 5 metros), para determinar el área más conveniente para la ubicación de un corte estratigráfico no menor a 6 m² dada la poca densidad de material recuperado.

Aunque la metodología implementada por el arqueólogo responsable del rescate puede variar de acuerdo a las hipótesis y preguntas de investigación, para la fase del rescate arqueológico se recomienda seguir los siguientes parámetros básicos:

- Se deja a criterio del investigador la ubicación y distribución del área de la excavación que serán definidas de acuerdo a las preguntas puntuales de investigación planteadas en la solicitud de intervención arqueológica de rescate. Esta puede dividirse en trincheras con áreas variables y por lo menos un corte de control estratigráfico con dimensiones (3x1 = 3 m²) excavado en niveles arbitrarios cada 5 cm con el fin de caracterizar el comportamiento horizontal y vertical de los restos arqueológicos hallados en el yacimientos.

SISTEMA DE COORDENADAS Y CONFIGURACIÓN DEL GPS EN RESCATE:

Magna_ Gauss_ Oeste
 Origen de longitud: W77°.04.650´
 Factor de escala: 1.0000000
 Falso este: 1000000.0
 Falso norte: 491767.0

ÁREA, PUNTOS Y POLÍGONOS DE APLICACIÓN:

Tabla 29. Coordenadas planas del yacimientos 5. Polígono para rescate arqueológico.

Y1		
E	N	AREA m2
1164260	1084946	770
1164269	1084942	

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

1164226	1084889	
1164237	1084932	

Imagen 13. Ubicación del Yacimiento 1.

• MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS:

- Realizar una charla informativa con los ayudantes de campo y el personal administrativo del proyecto sobre la fase de rescate arqueológico a ejecutarse y la importancia de la salvaguarda del patrimonio arqueológico.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:

- Autorización de intervención por parte del ICANH.
- Informe final de rescate.
- Aprobación por parte del ICANH del informe de rescate.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:

- CONCESIÓN VIAL PACIFICO 3

Leonardo Mejía Rentería

Ingeniero Estudios y Diseños

Movil +57 3006750461 Calle 77 No. 21-43
Manizales- Caldas

▪

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

- ICANH
- Departamento de Caldas, secretaria de Cultura.

PRESUPUESTO:

Personal: \$ 10.000.000

Viáticos: \$ 9.000.000

Transporte: \$ 3.000.000

Herramientas y Fungibles: \$ 900.000

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

Laboratorio y Análisis Especializados: (2 fechas de datación, análisis de polen/fitolitos/macrorrestos y/o semillas, secciones delgadas para cerámica y líticos, granulometría). Se estiman (\$10.000.000)

TOTAL MES (sin análisis): \$ 22.900.000

TIEMPO DE LA VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO:

Seis meses a partir de la aprobación de este documento.

DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL:

- **Plano áreas de rescate.**
- **Informe final de prospección**
- **Fichas de registro de actividades en el depósito Remolinos**

FICHA DE MANEJO ARQUEOLÓGICO: MONITOREO ARQUEOLÓGICO.

PROYECTO: PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

OBJETIVOS:

1. Salvaguardar el Patrimonio Arqueológico identificado de posibles intervenciones por ejecución de las obras civiles.
2. Realizar análisis de los materiales recuperados, garantizando crear un corpus de información que contribuya al conocimiento de las particularidades de los yacimientos.
3. Generar un documento final que de cuentas de las actividades ejecutadas.

METAS:

1. Recuperar los materiales arqueológicos del área monitoreada.
2. Ampliar el conocimiento obtenido durante la fase de prospección, con los datos que aporte el monitoreo.
3. Conocer yacimientos arqueológicos que se hallen por fuera del área de monitoreo y documentar su estado.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO:

1. Licencia de intervención arqueológica para el monitoreo.
2. Acta de capacitación al personal operario (Máquinas).
3. Informe final de las actividades de monitoreo.
4. Registro Fotográfico.
5. Registro de piezas arqueológicas ante el ICANH.

APLICACIÓN DENTRO DEL CRONOGRAMA DEL PROYECTO:

1. Durante la remoción de la capa vegetal y de cualquier labor que produzca alteraciones en el suelo y subsuelo.
2. Un día antes de las excavaciones y durante de estas.
3. Se finaliza el monitoreo una vez concluya la remoción de suelo.

RECURSOS REQUERIDOS:

- 1. Personal:**
 - Un arqueólogo director
 - 3 Auxiliares de arqueología.
 - 3 obreros.
 - Un auxiliar en Laboratorio.
- 2. Materiales:**
 - Fungibles
 - GPS – Cámara
 - Herramientas.
- 3. Análisis especializados.**

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Carbono 14 (1 fecha) • Restos Óseos. • Macrorrestos.
<p>ACCIONES A DESARROLLAR:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La empresa deberá contratar un profesional (Arqueólogo) para que gestione los permisos, diseñe y/o modifique las acciones a adelantar en campo. 2. El profesional contratado deberá analizar la información resultante de los informes previos, diseñar, aceptar y/o modificar una nueva propuesta para la obtención de los datos en campo. 3. El profesional deberá solicitar al ICANH las autorizaciones correspondientes, y una vez obtenidos los permisos, adelantar las actividades en campo. 4. El profesional deberá realizar las acciones de intervención al patrimonio de acuerdo a lo estipulado en el manual de procedimientos del ICANH y consecuentemente con lo aprobado por el ICANH. No obstante y de acuerdo a las condiciones de campo, podrá modificar los procedimientos y la metodología de acuerdo a las necesidades. 5. El personal del proyecto (Gerente, Director, Residente, Director Ambiental, Topógrafo, Geólogo, Administrador o cualquiera con un cargo jerárquico) deberá dar aviso (20) días antes del inicio de las obras al Profesional contratado, para que este prepare la logística de campo y ajuste los términos para la realización de los trabajos arqueológicos. 6. No se podrá adelantar ningún tipo de actividad arqueológica y/o de remoción de suelos en las áreas cauteladas en este plan de manejo, sin la autorización previa del ICANH. 7. El Profesional deberá adelantar las acciones de Monitoreo Arqueológico bajo los siguientes parámetros básicos. <ul style="list-style-type: none"> • Capacitar al personal operario de las máquinas sobre cómo proceder y qué hacer ante la eventualidad de hallazgos arqueológicos. • Coordinar con el personal operario de las máquinas y sus jefes, la forma más expedita de realizar los cortes o remoción de los primeros 50 cm del suelo. • Antes de iniciar la operación de las máquinas, se deberá realizar la recolección superficial de todo material arqueológico expuesto en la superficie. • Si durante la remoción de los primeros niveles de suelo se llegase a evidenciar acumulaciones de materiales cerámicos, deberá el arqueólogo detener la actividad de remoción mecánica y se procederá a la recolección y excavación manual para la recuperación de los elementos. • De hallarse rasgos, oquedades u otra alteración estratigráfica que indique posibles estructuras verticales, se deberá detener la excavación y proceder a la identificación, demarcación y excavación manual de la estructura. • Por ningún motivo se debe continuar las excavaciones en el área afectada sin la autorización del arqueólogo responsable. 8. Todos los materiales recuperados deberán ser cuidadosamente embalados y analizados de acuerdo a los procedimientos estándar de análisis de un laboratorio arqueológico. 9. Si la información (materiales arqueológicos) recabada durante las actividades en campo así lo amerita, deberán realizarse análisis especializados sobre los materiales. 10. El informe resultante de las actividades arqueológicas adelantadas en los yacimientos, deberá ser enviado al ICANH y aprobado por este para dar por terminado el proceso. De igual forma, y si no existen limitaciones a la propiedad intelectual, deberá entregarse una copia del informe final a la biblioteca municipal y/o Casa de La Cultura. 11. La información resultante tanto de las actividades de campo, de los análisis de laboratorio, de los análisis especializados y del informe final, deberá ser socializada 	

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

directamente con el personal involucrado en el proyecto y de forma concertada, con los habitantes de la zona y/o de la región.

PROPUESTA METODOLÓGICA:

Se propone la supervisión de obras en las áreas de los patios 1, 2, 3, y 4 así como en todo el trazado de los dos accesos nuevos en excavaciones a máximo 3 m de profundidad y a mayor profundidad en aquellos sectores donde sean evidenciados rasgos que puedan pertenecer a estructuras funerarias. El acompañamiento arqueológico deberá ejecutarse sobre el área zonificada con potencial arqueológico alto y medio, en cada una de las áreas detalladas más adelante. Cada una de las actividades acompañadas deben registrarse en las respectivas fichas indicando las profundidades de intervención en suelo y el nombre de la obra civil realizada, asimismo debe tomarse registro fotográfico y la ubicación espacial de las actividades acompañadas.

En caso de hallarse material cultural en cualquiera de las actividades civiles mencionadas arriba, se debe parar por completo la actividad que se esté realizando y evaluar los materiales o rasgos hasta que se verifique el tipo de contexto y se recuperen las evidencias; si los hallazgos corresponden a estructuras funerarias o domésticas, se debe retirar la maquinaria a otro sector de la obra, como mínimo a 70 m de distancia del sitio del hallazgo y acordonar el sitio, para realizar un posterior salvamento arqueológico.

SISTEMA DE COORDENADAS Y CONFIGURACIÓN DEL GPS EN PROSPECCIÓN:

Magna_ Gauss_ oeste
 Origen de longitud: W77°.04.650´
 Factor de escala: 1.0000000
 Falso este: 1000000.0
 Falso norte: 491767.0

LUGAR DE APLICACIÓN:

- El monitoreo se debe realizar de manera directa sobre los patios: 1, 2, 3, 4, y toda el área del trazado. Después de terminadas las labores de rescate en Y1 también se deberán acompañar las labores de remoción y excavación.

ÁREA, PUNTOS Y POLÍGONOS DE APLICACIÓN:

Tabla 30. Ubicación de las áreas para Monitoreo.

Polígono	E	N	Polígono	E	N	Polígono	E	N
Patio de acopio 1	1163939	1085550	Patio de acopio 2	1164351	1085040	Patio de acopio 3	1164306	10849117
	1163932	1085550		1164350	1085047		1164293	10849027
	1163927	1085554		1164349	1085059		1164283	10848933
	1163922	1085555		1164349	1085062		1164277	10848744
	1163913	1085553		1164350	1085064		1164270	10848708
	1163906	1085553		1164351	1085066		1164253	10848721
	1163902	1085555		1164354	1085070		1164235	10848763
	1163896	1085560		1164355	1085071		1164223	10848827
1163890	1085565	1164359	1085070	1164214	10848917			

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

	1163881	1085568		1164363	1085067		1164212	10848988
	1163877	1085570		1164368	1085058		1164219	10849048
	1163875	1085576		1164370	1085052		1164244	10849207
	1163876	1085583		1164371	1085044		1164261	10849432
	1163878	1085588		1164372	1085038		1164281	10849586
	1163883	1085591		1164371	1085033		1164312	10849744
	1163885	1085597		11643701	1085026		1164339	10849863
	1163891	1085603		11643679	1085023		1164355	10849895
	1163898	1085603		11643653	1085022		1164366	10849875
	1163902	1085600		11643627	1085021		1164367	10849731
	1163910	1085598		11643604	1085022		1164360	10849628
	1163918	1085595		11643587	1085025		1164329	10849429
	1163931	1085588		11643517	1085040		1164306	10849117
	1163939	1085584						
	1163946	1085583						
	1163952	1085582						
	1163957	1085577						
	1163958	1085571						
	1163953	1085566						
	1163948	1085563						
	1163943	1085554						
	1163939	1085550						

Polígono	E	N
Patio de acopio 4	1164107	1084616
	1164104	1084632
	1164106	1084651
	1164108	1084663
	1164108	1084677

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

	1164112	1084690
	1164119	1084697
	1164124	1084698
	1164130	1084695
	1164134	1084696
	1164145	1084702
	1164153	1084701
	1164162	1084705
	1164166	1084703
	1164171	1084689
	1164175	1084679
	1164163	1084597
	1164161	1084591
	1164157	1084585
	1164148	1084580
	1164141	1084578
	1164132	1084579
	1164128	1084580
	1164122	1084584
	1164116	1084593
	1164107	1084616

Vías		ESTE	NORTE	Longitud
Vía acceso 1	Inicio	1164080	1085382	477,15
	Fin	1164350	1085035	
Vía acceso 2	Inicio	1163873	1085536	114,4
	Fin	1163974	1085574	

MECANISMOS Y ESTRATEGIAS PARTICIPATIVAS:

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---

- Realizar un taller informativo dirigido a los operarios y responsables de Obras y personal con el fin de sensibilizar en cuanto al acompañamiento que se realizará en los descapotes, cortes y rellenos y excavaciones programadas en cada una de las intervenciones a realizarse.

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO:

- Licencias ante el ICANH.
- Informe final de rescate y monitoreo.
- Aprobación por parte del ICANH del informe de monitoreo.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN:

- CONCESIÓN VIAL PACIFICO 3

Leonardo Mejía Rentería

Ingeniero Estudios y Diseños

Movil +57 3006750461 Calle 77 No. 21-43
Manizales- Caldas

RESPONSABLES DEL SEGUIMIENTO:

1. ICANH

PRESUPUESTO:

Personal: \$ 8.500.000
 Viáticos: \$ 13.600.000
 Transporte: \$ 4.000.000
 Herramientas y Fungibles: \$ 400.000
 Laboratorio y Análisis Especializados: Por definir. Se estima (\$7.000.000)

TOTAL MES (sin análisis) : \$ 26.500.000

TIEMPO DE LA VERIFICACIÓN Y CUMPLIMIENTO:

Seis meses a partir de la aprobación de este documento.

DOCUMENTOS DE CONSULTA ADICIONAL:

- Planos de las áreas del monitoreo
- Fichas de registro (anexo digital) de las actividades.

ANEXO 1 Archivos digitales (DVD)

ANEXO 2 Planos

ANEXO 3 Fichas de tenencia de material

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA PARA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DIRECTA DEL TÍTULO MINERO QIG-08141. (1,8 HECTÁREAS CORRESPONDIENTE A 4 PATIOS DE ACOPIO Y 2.955 M2 DE VIAS NUEVAS) Y RECONOCIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE 4 KM DEL RIO MAIBA. MUNICIPIOS DE FILADELFIA Y LA MERCED, DEPARTAMENTO DE CALDAS

FECHA: 03/09/2016	LICENCIA 5985		
-------------------	------------------	---	---